

İlkokullarda Tercih Edilen Öğretmenlere Yönelik Veli, Öğretmen ve Okul Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi: Kocaeli İli Örneği

Examining the Opinions of Parents, Teachers and School Administrators About Teachers Preferred in Primary Schools: The Case of Kocaeli Province

Ozan BAŞ¹ Tuba AKYÜZ²

¹ Şube Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0003-0855-4190, Kocaeli, Türkiye

² Uzman Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0007-8898-1446, Kocaeli, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı ilkokul 1. sınıfa çocuklarını kaydeden öğrenci velilerinin öğretmen tercih nedenlerinin, tercihte bulunan veli, tercih edilen öğretmen ve öğretmenlerin birlikte çalıştıkları okul müdürü gözünden incelenmesidir. Bu çalışmada ayrıca velilerin, tercih edilen öğretmenlerin ve okul müdürlerinin gözünden iyi öğretmen kavramının ne olduğu ve tercih edilen öğretmenlerin kişisel özellikleri ile üst yöneticilerinden, yaptıkları çalışmalara ilişkin aldıkları görüşler de incelenmiştir. Araştırma kapsamında Kocaeli’nde bir ilkokulda 2020-2021 yılında 1. sınıfa öğrencisini kaydeden 42 öğrenci velisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Tercih edilen öğretmenlerin görüşlerinin öğrenilmesi adına yeterli örnekleme ulaşmak amacıyla bölgede aynı sosyo-ekonomik özelliklerdeki araştırmanın yapıldığı okuldan 1 müdür ve 8 öğretmen ve bölgedeki 4 diğer ilkokul müdürü ile de görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapıldığı okulda 1. Sınıf velilerinin %90 oranında öğretmen tercihinde buldukları belirlenmiştir. Okul müdürlerine göre veliler tarafından mesleki olarak yeniliğe açık, olumlu kişisel özellikler sergileyen ve iletişimleri güçlü öğretmenler tercih edilmektedir. Okul müdürleri veli tercihi konularında genellikle eşitlikçi ve veli tercihlerini yerine getirme açısından uzlaşmacı bir tutum içerisinde bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre eğitim yöneticilerine öğretim yılı başlamadan veli ve öğretmen arasındaki iletişimi sağlıklı olarak kurabilecekleri önlemler almaları, öğretmenlere yönelik veli eğitimi ve veli-öğretmen iletişimini güçlendirecek eğitimler düzenlemeleri önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Veli tutumları, Öğretmen tercihi, Popüler öğretmen

ABSTRACT

The aim of this research is primary school 1. it is the examination of the reasons of teacher preference of student parents who enroll their children in the classroom from the point of view of the preferred parent, the preferred teacher and the school principal with whom the teachers work. In this study, it was also examined what the concept of a good teacher is from the point of view of parents, preferred teachers and school principals, as well as the personal characteristics of preferred teachers and the opinions they receive from their top managers about the work they do. Within the scope of the research, 1st grade in a primary school in Kocaeli in 2020-2021. semi-structured interviews were conducted with 42 student parents who enrolled their student in the class. Interviews were also conducted with 1 principal and 8 teachers from the school where the research on the same socio-economic characteristics was conducted in the region and 4 other primary school principals in the region in order to reach sufficient sampling in order to learn the opinions of the preferred teachers. 1 At the school where the research was conducted. It has been determined that 90% of classroom parents prefer teachers. According to school principals, teachers who are open to innovation professionally, exhibit positive personal characteristics and strong communication are preferred by parents. School principals generally take an egalitarian and conciliatory attitude to parent preference issues in terms of fulfilling parent preferences. According to the results of the research, it is recommended that education administrators take measures to establish healthy communication between parents and teachers before the beginning of the academic year, organize parent education for teachers and trainings Decoupling parent-teacher communication.

Keywords: Parent attitudes, Teacher preference, Popular teacher

GİRİŞ

Problem

Günümüz toplumlarında bireyler aldıkları eğitim ile bir sosyal statüye kavuşabilmektedir. Bu nedenle alınan eğitimin kalitesi kişilerin toplumdaki yerlerini doğrudan etkilemektedir. Bu durum da her sosyo-ekonomik düzeyden anne-babaların çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi için çaba göstermesine

Citation: Baş, O. & Akyüz, T. (2025). “İlkokullarda Tercih Edilen Öğretmenlere Yönelik Veli, Öğretmen ve Okul Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi: Kocaeli İli Örneği”, International QMX Journal, 4(2), 182-208. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

neden olmaktadır. Eğitim toplumda var olan eşitsizlik ortamının yeniden üretilmesine neden olabilmektedir (Eğitim Reformu Girişimi, 2009: 8). Temur (2005:130) de nitelikli eğitime ancak nitelikli öğretmenler ile erişilebileceğini söylemektedir. Bir eğitim sisteminin nitelikli olabilmesi ise ülkedeki bütün okulların benzer seviyelerde olması ile mümkün görülmektedir (Turan, Açıklan ve Şişman, 2007: 47). Türkiye gibi okullar arası farklılıkların yüksek olduğu ve sosyo-ekonomik olarak çocuğunun özel okulda okumasını sağlayamayan ya da özel okulları başka nedenlerden dolayı tercih etmeyen veliler, okul çağına gelen çocuklarının kaydının bulunduğu okulu ve okulda o dönem 1.sınıfı okutacak öğretmenleri araştırma ihtiyacı duymaktadırlar. Millî Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve sınavsız öğrenci alan liselerde adrese dayalı kayıt almaktadır. Yine öğrencilerin sınıfları belirlenirken yetki okul müdürüne bırakılsa da kura çekilmesini önermektedir. Millî Eğitim Bakanlığı'nca velilerin öğretmen tercihiyle ilgili yapılması gereken bir işlem ile ilgili bir resmi yazı veya yönetmelik bulunmamaktadır. Veliler, tercih edecekleri öğretmenin sınıf mevcudu dolmadan çocuklarının o sınıfa dâhil olması için mücadele etmektedirler. Okul yönetiminin bu konudaki etkisinin ne olduğu bilinmemekle birlikte, velilerin bu duruma tepki gösterdikleri haberlerde yerini almaktadır. Velilerin çocuklarının daha iyi eğitim alması amacıyla uyguladıkları bir başka yöntem de istedikleri okulun adres kayıt bölgesi sınırları içerisinde yer alan bir eve taşınmak ya da kâğıt üzerinde adres değişikliği yapmaktır. Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve sınavla öğrenci almayan liselerde kayıtlar adrese dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı'nın sahte adres beyanına ilişkin açıklamaları da gazete haberlerinde yerini bulmaktadır. Adresini farklı gösteren veliler ve buna göz yuman müdürlere yönelik olarak 500 TL kanuni ceza uygulanabilmektedir. Veliler, öğrenciler ve okul personeli etkili bir eğitim öğretimin üç temel ayağını oluşturmaktadır. Anne babaların okul süreçleri içerisine alınmaları ve çocuklarının eğitim öğretimleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları önemlidir. (Kotaman, 2008:135). Eğitim öğretim sürecinin öncesinde, süreç içerisinde ve öğrenci okuldan ayrıldıktan sonra etkili bir okul veli iletişimi okulların ve öğretmenlerin kendilerini iyi tanıtmalarına imkân sağlar. Bu çalışmada medyada sıkça rastladığımız ancak bilimsel olarak yeterince incelenmeyen öğretmen tercihi ya da popüler öğretmen talebi konusunu; tercih yapan velilerin, tercih yapılan öğretmenlerin ve bu sürecin yaşandığı okulun yöneticilerinin perspektifinden, bir okulda derinlemesine yapılan görüşmelere dayanarak anlamak amaçlanmıştır. Bu çalışmada bu genel amaca ulaşabilmek için aşağıda belirtilen araştırma amaçlarına ve problem cümlelerine odaklanılmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, velilerin öğretmen tercihlerini neye göre yaptıklarının incelenmesidir. Araştırmanın nihai amacında, veli tercihlerinde kendisini gösteren öğretmen niteliklerinin anlaşılması ve bu niteliklerin literatürde kabul gören öğretmen nitelikleri ile uyumunu anlamak; popüler/tercih edilen öğretmenlerin benzeşen ve ayrışan özelliklerini betimlemek; uygulamada bu durumun okul yönetimini nasıl etkilediğini ve çözüm yollarını tartışmaya açmak hedeflenmiştir. Bu amaçla çocuklarını birinci sınıfa kayıt ettiren öğretmen tercihinde bulunan velilerin, tercih edilen öğretmenlerin ve öğretmen tercihinin yoğun olarak bulunduğu okulların okul müdürlerinin görüşleri incelenmiştir. Bu çerçevede velilerin öğretmen tercihlerinin bileşenleri nelerdir ve bu tercihlerin okula ve paydaşlarına yansımaları nelerdir? Ve bu ana probleme bağlı olarak aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:

1. Veliler hangi gerekçelerle öğretmen tercihinde bulunmaktadır?
2. Öğretmen tercihinde bulunan velilere göre başarılı bir öğretmenin özellikleri nelerdir?
3. Öğretmen tercihinde bulunan velilerin beklentileri ne derece karşılanmaktadır?
4. Velilerce tercih edilen öğretmenler, mesleki anlamda kendilerini nasıl değerlendirmektedirler?
5. Velilerce tercih edilen öğretmenler, hangi özelliklerinin tercih sebebi olduğunu düşünmektedir?
6. Tercih edilen öğretmenlerin diğer meslektaşları ile ilişkileri nasıldır?
7. Okul yöneticilerinin ve Millî Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin tercih edilen öğretmenlere yönelik uygulamaları nelerdir?
8. Okul yöneticilerinin öğretmen tercihiyle yönelik değerlendirmeleri nelerdir?

Araştırmanın Önemi

Çocuğu okula başlayacak her veli bir önceki yıldan itibaren öğretmen ve okul seçimi kaygısı duymakta ve okulun açılmasından önce istedikleri okul ve öğretmene çocuklarını kayıt ettirebilmek için çeşitli uğraşlara girmektedir. Bu uğraşlar her öğretim yılının başında medyada olumlu ya da olumsuz yer bulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ise her öğretim yılı başında benzer yazılar yayınlamaktadır. Ülke çapında genel bir sorun olan bu durumla ilgili literatür de yer alan çalışmaların yetersiz olduğu görülmüştür. Bu çalışma, konu ile ilgili kapsamlı bir öneri içermemektedir. Bu çalışma ile öğretmen tercihinde bulunan velilerin, tercih edilen öğretmenlerin ve öğretmen tercihinin yoğun olarak yaşandığı okullarda görev yapan okul müdürlerinin bu konu ile ilgili görüşlerinin neler olduğuna ilişkin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Benzer sosyo-ekonomik seviye ve benzer yaş grubunda yer alan velilerin, sosyo-ekonomik seviyesi orta seviyede olan bölgede yer alan okullara çocuklarını göndermek ve bu okuldaki öğretmenlere çocuklarını emanet etmek istemelerinin gerekçelerinin belirlenmesi;

Varsayımlar

Katılımcıların görüşmelerde samimi düşünce ve duygularını ifade edebilecekleri bir ortam hazırlandığı varsayılmaktadır.

Sınırlılıklar

Bu araştırma Kocaeli Gölcük İlçesinde araştırma yapılan okullar ile sınırlandırılmıştır.

Tanımlar

Veli Tercihi: Çocuğunun okul kaydı esnasında en az bir sınıf öğretmeni tercih edilmesini ifade etmektedir.

KAVRAMSAL ÇEVRE

Temel Eğitimin Önemi

Tüm dünyada eğitimin modernleşmesi ile birlikte toplumun tüm bireylerine vatandaşlık bilincinin kazandırılması ve temel becerilerin her bireyde var olmasının sağlanması amacıyla belirli bir düzeyde temel eğitim verilmeye başlanmıştır. Ülkemizde de Osmanlı İmparatorluğunda eğitimin modernleşmeye başlaması ile birlikte bir temel eğitim olgusu ortaya çıkmıştır.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ilköğretim ile ilgili kısmı şu şekildedir (1973: 5105),

“İlköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;

2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.”

Kuzgun (2006:40) temel eğitim dönemini öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimleri açısından kritik bir dönem olarak görmektedir. Bu dönemde birey kendisini ve çevresini tanır. Konuşma, yazma, matematik gibi temel becerileri, iletişim kurma yollarını günlük yaşamını sürdürebilmek için gerekli olan fiziksel becerileri bu dönemde geliştirir. Toplumsallaşması için gerekli ahlaki değerleri de bu dönemde kazanır. Yani bu dönem bireyin gelişimi açısından en önemli dönem olarak görülmektedir.

Temel eğitim dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesi'nde de yerini almıştır. Belgede akademik kaygılar bir kenara bırakılarak çocuk olgusu üzerinde durulmuştur. Buna göre çocukta kimlik oluşturma, eğitimi hayatla ilişkilendirme, farklılıklar arasındaki ilişkileri güçlendirme ve saygı duyma gibi temel eğitim hedefleri oluşturulmuştur.

Eğitim Eşitsizlikleri

Bireylerin kaliteli eğitime ulaşma konusunda tüm dünyada farklı konumlarda olduğu düşünülebilir. Eşitlik kavramı, eğitim kurumları karşısında sıralama, statü, görülen değer veya kişilerin dereceleri açılarından eşit olma durumu olarak öngörülüp adaletin ve dağılımın tarafsızlığı olarak

değerlendirilebilir (Kazar, Çapanoğlu, 2009: 19). Bu eşitlik kanun karşısında olsa da uygulama sırasında her ülkede olduğu gibi ülkemizde de farklılıklar görülebilmektedir. Farklı statülerdeki bireylerin aynı eğitim kalitesine ulaştıklarını söylemek zordur. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda 8. Maddede: "Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlar." ifadesi yer almaktadır. Devletin bütün bireyelerine eşit şekilde eğitim imkânı sunması esastır. Yani eşitlik, eğitim hizmetlerinin sunumunda en önemli öncelikler arasında yer almalıdır. Bu, eğitim hizmetlerinin herkesin bireysel potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve toplumsal hayatta yapıcı roller üstlenebilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi elzem olan bir şarttır (ERG, 2009).Eğitimin genel standardının belirli bir seviyenin altında olduğu ülkelerde eşitsizlikler veliler tarafından giderilmeye çalışılmaktadır. Ferriera ve Gignoux (2010:10). Türkiye'deki fırsat eşitsizliklerinin beşte birinin okullar arası farklılıklardan kaynaklandığını söylemektedir. Bu durum, okul ve öğretmen tercihi bulunan velilerin çok da haksız olmadıkları sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Okul ve Öğretmen Tercihi

Tercih, yaşadıkları yerden bağımsız olarak velilerin çocukları için okul seçmesi anlamına gelmektedir. Ebeveynin öğretmen seçimi ise en azından teoride, çocuklarının eğitim imkânlarını arttırma adına seçeneklerin arttırılması anlamına gelmektedir. (Croninger&Simith, 1996). Çocuklarının ilk eğitim yıllarında veliler, okul yöneticileri ve öğretmenleri ile çocuklarının okuldan korkması, derslerdeki başarıları ve sosyal gelişimleri konularında görüşmeler yapmaktadır (Şenaras ve Çetin, 2018).Okullar çevreleri ile sürekli iletişim içerisinde olan açık sistemlerdir. Açık sistemler, doğaları gereği çevreleri ile çift taraflı bir etkileşim içerisindedirler. Okulların başarıları ise çevreleri ile sürdürdükleri sağlıklı ilişkilere bağlıdır. Çevrelerinde birinci derecede ilgili kişilerin veliler olduğu öngörüldüğünde, okulların sağlıklı bir çevre oluşturmada temel koşulları velileri ile etkili bir iletişim kurabilmeleridir (Dönmez Yıldırım, 2008).Hirschman'a (1982) göre ailelerin tercihlerinin nedeni içlerinde buldukları durumdan ve eğitimin kalitesinden memnun olmamaları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Okulların da bölgelerinde bulunan aileleri cezbetmek adına yaptıkları faaliyetler de veli seçimine yol açabilmektedir (Coleman, 1992). Türkiye'de ise okul seçimi yapan velilerin, okulun iyi bir veli profiline sahip olmasına ve okulun imkânlarının yeterli olmasına göre hareket ettikleri görülmektedir.

Amerikan okullarında uygulanan tercih programları daha yüksek sosyo-ekonomik seviyeden velilerin öğrencilerini elde etme amaçlı olduğu için okullar arasında rekabeti arttırmaktadır. Bu durum okula daha fazla yardım gelmesine imkân sağlamaktadır. Rekabetçi bir ortamda yer alan okullar orta ve alt sınıf ailelerin çocukları için daha iyi bir eğitim anlamına gelmektedir. Çünkü bu tür aileler hâlihazırda da çocuklarını özel okula göndermemektedir (Croninger&Simith, 1996).

Veli beklentileri; anne-babaların inançlarını, okula, öğretmenlere, konulara ve genel olarak eğitime yönelik beklentilerini yansıtmaktadır. Öğrencilerin anne-babalarının tavırlarına benzer tavırları geliştirebileceği göz önüne alındığında okula karşı yüksek ilgi ve beklenti öğrencilerde olumlu yönde yansımaktadır (Wilder, 2014).Düşük gelir seviyesine sahip ailelerin ve göçmen ailelerin yaşadığı bölgelerde, okullar aileleri tarafından duygusal ve sosyal ihtiyaçları karşılanmayan çocuklara bu yönde destek sağlamaktadır (Zellman ve Waterman, 1998).Argon ve Kıyıcı'ya (2012) göre de iyi bir eğitim için okul ve aile arasında sağlam bir iletişim kurulmalıdır. Türk eğitim sistemi içerisinde ise bu ilişki sorunludur. Genellikle okuldan velilere yönelik disiplin ağırlıklı bir bilgilendirme söz konusuysen, ailelerin eğitim süreçlerinde pasif oldukları görülmekte ve veliler, okulu eğitim öğretimden tamamen sorumlu bir kurum olarak görmektedirler.Bloom'un yaptığı araştırmada öğretmen değişkenine göre öğrenci başarıları değerlendirildiğinde yüzde 25'lik bir fark ortaya çıkmaktadır. Sonrasında yapılan pek çok araştırma da bunu doğrular niteliktedir (Mete, 2009: 56).

Veli Baskısı

Okulda öğretmenler ile velilerin arasındaki ilişkinin sınırlarının iyi çizilmesi gerekmektedir. Velilerin önemli bir baskı grubu olduğu okullarda bu sınır iyi çizilmezse eğitim öğretim süreçlerini etkileyen veli baskısı oluşabilmektedir. Öğrencinin notunun beğenilmemesi, okul müdürü veya daha üst bir bürokratik

makama şikâyete ve çocuğun sınıfının değiştirilmesi dâhil farklı uygulamalara yol açabilmektedir (Şenaras ve Çetin, 2018). Bu durum hem öğretmenin otoritesini sarsmakta hem de motivasyonunu düşürmektedir. Diğer öğrenciler açısından da eşitsizliğe yol açabilmektedir. Velilerin öğretim süreçlerinde daha çok yer alması öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyeceği gibi, davranış problemlerini de azaltacaktır. Ancak, bu durum, sınıfta öğrencinin öğretmene karşı saygı sınırlarını aşmamasını ve baskı unsuru olmamasını gerektirmektedir. Veliler, yargılayıcı ve müdahaleci tutumlarla değil, öğretmen ve çocuğa karşı yapıcı tutumlar içerisinde olmalıdır (Babaoğlu, Çelik ve Nalbant, 2018:59). Velilerin, öğretim süreçlerinde çocuklarının ev ödevlerini yapma, okulu sık sık ziyaret etme şeklinde müdahaleleri olabilmektedir. (Zimmerman ve Waterman, 1998).

Popüler Öğretmen Kimdir?

Bütün öğretmenler öğrenciler için aynı zamanda bir rol modelidir. Öğrenciler, öğretmenlerini sınıf içi ve sınıf dışında dikkatlice izlerler. Öğretmen, öğrencilerin iyiliği için emek veren ve onları disipline eden bir figürdür. Öğrenciler bu davranışları ileride hayatlarında model olarak ele alır. O davranışlar çerçevesinde davranırlar (Çubukçu vd. 2012: 28).Çelikten, Şanal ve Yeni (2005: 215) etkili bir öğretmende bulunması öngörülen özellikleri şu şekilde sıralamaktadır:

- ✓ Sabırlıdır ve gerçek duygularını kola kolay belli etmez.
- ✓ Birbirinden farklı görüş ve kişiler arasında uzlaştırıcı özellik sergiler.
- ✓ Görünüşüne, kendi ve çevre temizliğine özen gösterir. Düzenlidir.
- ✓ Eleştiriye ve gelişime açıktır.
- ✓ Mesleğinde profesyonel davranır.
- ✓ Öğrencilerini güdüler.
- ✓ Başarı odaklıdır.
- ✓ Rol modelidir.
- ✓ Güler yüzlü, hoşgörülü ve sevecendir.
- ✓ Öğrencilerine dürüst ve güvenilir bir model olur.
- ✓ Sınıf yönetiminde başarılıdır.
- ✓ Öğrenci ve velileri ile iyi anlaşır.
- ✓ Liderdir.
- ✓ Fikirlerine değer verilir.
- ✓ Mesleki olarak kendisini geliştirmiştir.
- ✓ Yeniliğe açıktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 ve 2017 yıllarında öğretmen yeterliliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan son çalışmada öğretmen yeterlilikleri 3 başlık altında 11 temada toplanmıştır. Öğretmen yeterliliklerine ilişkin bilgiler Şekil 1 yer almaktadır.

A Mesleki Bilgi	B Mesleki Beceri	C Tutum ve Değerler
A1. Alan Bilgisi Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir.	B1. Eğitim Öğretimi Planlama Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar.	C1. Milli, Manevi ve Evrensel Değerler Milli, manevi ve evrensel değerleri gözetir.
A2. Alan Eğitimi Bilgisi Alanının öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir.	B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar.	C2. Öğrenciye Yaklaşım Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler.
A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır.	B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür.	C3. İletişim ve İş Birliği Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurar.
	B4. Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır.	C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır.

Şekil 1: Milli Eğitim Bakanlığına Göre Öğretmen Yeterlilikleri (MEB,2017:8)

Birinci sınıf öğretmeni öğrencinin hayatında çok önemli bir yer kaplamaktadır. Çocuklar kitaplarla sınıf öğretmenleri aracılığı ile tanışmakta, okuma yazmayı öğretmenlerinden öğrenmekte; çevresini ve kendisini fark etme sürecini öğretmenle gerçekleştirmektedir. Kısacası sınıf öğretmeni hayatın bu önemli çağında çocuklara rehberlik etmektedir (Can, 2001:1). Veliler, çocuklarının öğrenim gördüğü okullara çeşitli roller yüklemektedir. Bu roller okulun küçük yaşta çocukları okul fobisi, gelişimleri, öz bakımları ve arkadaşlarıyla iletişimi; ilerleyen yıllarda akademik gelişimleri ve başarıları başta olmak üzere birçok konuda geliştirmesi şeklindedir. Bu hususların başarılabilmesi amacıyla aileler okul yönetimi ve öğretmenlerine baskı uygulayabilmektedir (Şenaras ve Çetin, 2018:220). Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde bulunan okullar, anne babaları tarafından eksik kalan materyal ve duygusal desteği çocuklara sağlamak durumunda kalmaktadır. Sosyo-ekonomik statüden bağımsız olarak da anne baba rolleri 1920'lerden itibaren değişmiş ve ebeveynler çocuklarının eğitimi üzerinde daha çok durmaya başlamışlardır. Değişen veli rollerinde artık veliler ev ödevlerinde daha çok sorumluluk almakta ve okula daha çok gelip gitmektedir. Bu da çocuk üzerinde daha büyük bir başarı baskısının bulunmasına neden olmaktadır (Zellman, 1998:370). Rekabetçi eğitim ortamlarının olduğu Güney Kore ve Türkiye gibi ülkelerde öğretmenlerin rolü de önem kazanmakta ve iyi olduğu düşünülen öğretmenlere yönelik yüksek bir talep bulunmaktadır. Bu durum, öğretmen kalitesini arttırmaya ve daha iyi öğretmenleri istihdam etmeye yönelik kurumlarda baskı yaratmaktadır. Buna bağlı olarak da öğretmen yetiştirme programları da kendilerini yenilemeye başlamıştır (Gore vd. 2016:527).

Türkiye için geçerli bir durum olmasa da iyi ilkökul ve ortaokul öğretmeni olacak kişilerin belirlenmesi, okul idarecilerin ve bölgesel yönetimin öğretmen seçiminde yetki sahibi olduğu ülkelerde önemli bir tartışma konusu olarak görülmektedir. Bu amaçla kalite ve izleme standartları belirlenmektedir. Bu standartlara göre kurumlar öğretmen seçimini yapmakta olduğundan farklı standart listeleri oluşmuştur. Zamanla öğretmen yetiştiren eğitim kurumları da bu standart listelerine göre öğretmen yetiştirme programlarını güncellemişlerdir (Johnson & Jackson, 1986: 272).

Popüler öğretmenlerin daha iyi eğitimciler oldukları ve verilen bir zaman diliminde daha çok bilgiyi öğrencilerine daha yüksek düzeyde aktardıkları düşünülür. Bu öğretmenlerin öğrencilerin ilgisini çekmekte daha başarılı oldukları varsayılır (Fendenson vd. 1997:522)

Öğretmenlerin daha etkili ve başarılı olabilmelerinin yolu yine öğretmenlerin kendilerinden geçmektedir. Bu amaçla da öğretmenlerin sistem tarafından desteklenmeleri şarttır. PISA sınavlarında her dönemde üst sıralarda yer alan Singapur öğretmen kalitesinin artırılmasına yönelik çeşitli çalışmaları 2000’li yıllardan itibaren uygulamaya koymuş ve bunun meyvelerini almaya başlamıştır. Öğretmenlere mesleki gelişim için 3 seçenek sunan Singapur, başlangıçta ortalama bir öğretmenin yeterli çaba, özveri, destek ve fırsatlarla seçtiği kariyer yolunda ilerleme kaydedebileceğine inanmaktadır. Sınıf öğretmenleri okullarında öğretim topluluğunun başarılı üyeleri olabilmeleri için öğretim becerilerini, mesleki yeteneklerini ve yeterliliklerini sürekli olarak geliştirmeye aktif olarak teşvik edilir (Sclafani, 2015).

YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde araştırmada kullanılan model, çalışma grubu hakkında bilgiler, veri toplama araçları hakkında bilgiler, veri toplama aşaması ve çözümlenmesinde izlenen yollar ile geçerli güvenilirlik ile ilgili çatışmalara sırasıyla yer verilmiştir.

Araştırmanın Modeli

Araştırma durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Durum çalışmaları, doğaları gereği gerçek hayatta yaşanan güncel olguları araştırmayı hedefleyen çalışmalardır (Meyer, 2001:330).Durum çalışmasının farklı yazarlara göre farklı özellikleri bulunmaktadır (akt. Gerring, 2004: 341).Küçük örneklem grubuyla yapılan nitel bir araştırmadır (Yin, 1994).Etnografik, klinik, katılımcı gözlemin yer aldığı alanda yapılan çalışmalardır (Yin, 1994).Sürecin izlenmesi ile şekillenir (George &Bennett, 2004).Belirli bir durumun özelliklerinin incelenmesi ile ilgilenir (Eckstein, 1975).

Çalışma Grubu

Araştırma, Kocaeli’nde yer alan dört farklı ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Okulların seçimi veli, öğretmen ve okul müdürlerinin gönüllülükleri esasına göre belirlenmiştir. Çalışma yapılan okullar, sosyo-ekonomik düzeyi orta olan velilerin yaşadığı bölgelerde yer almaktadır. Çalışma her ne kadar araştırmacının okul idarecisi olarak çalışmakta olduğu ilkokulda yapılmış olsa da, yönetici görüşleri konusunda daha farklı bakış açılarına ulaşma ve doyurucu cevaplar alabilme amacıyla benzer özellikteki okulların müdürleri ile de görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapıldığı bölge ile aynı bölgede bulunan anaokulunun müdürü ile de velilerin tercih dönemlerine yakından tanık olduğu düşünüldüğü için görüşme yapılmıştır.

Tablo 2: Çalışma Grubunun Seçildiği Okullar

Okul Adı	Müdür	Öğretmen	Veli
A	1	8	42
B	1		
C	1		
D	1		
E	1		

Çalışma grubu araştırmanın özellikleri nedeniyle amaçlı örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Gönüllülük esasına dayalı olarak katılan ve okula öğretmen tercihi bildiren 42 veliye kayıt esnası sonrasında bir soru formu uygulanmıştır. Çalışma grubuna ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir

Tablo 3: Çalışma Grubunda Yer Alan Velilere İlişkin Bilgiler

Cinsiyet		
Erkek	Kadın	Toplam
38	4	42
Yaş		
25- 31 Arası	32-35 Arası	36 Üstü
11	7	24
Maddi Durum		
Düşük	Orta	İyi
11	7	24
Çocuk Sayısı		
1	2	3 ve Üstü
5	27	10
Kaçınıcı Çocuğu		

1.	2.	3. ve Üstü
11	24	7

Çalışma grubunda 42 veli yer almaktadır. Velilerin 4'ü erkek, 38'i kadındır. Velilerin yaş grupları 27 ile 41 arasında değişmektedir. 5 veli 1 çocuk, 27 veli 2 çocuk, 9 veli ise 3 çocuk sahibi olduğunu söylerken, 1 veli 4 çocuk sahibi olduğunu söylemiştir. 11 veli birinci çocuğu için, 24 veli ikinci çocuğu için, 6 veli üçüncü çocuğu için ve 1 veli dördüncü çocuğu için tercihte bulunduğunu belirtmiştir.

Tablo 3: Çalışma Grubunda Yer Alan Okul Müdürlerine İlişkin Veriler

İdareci Kodu	Cinsiyeti	İdarecilik Süresi (Yıl)	Bu Okuldan Önceki İdarecilik Deneyimi
1	Erkek	17	Var-3 Farklı Okul
2	Erkek	22	Var-2 Farklı Okul
3	Kadın	6	Yok
4	Erkek	4	Var-1 Okul
5	Kadın	11	Var-5 Farklı Okul

Çalışma kapsamında 5 okul müdürü ile görüşme yapılmıştır. Bu okulların müdürleri en az 2 yıldır bu okullarda çalışmaktadır. 4 ile 22 yıl arasında idarecilik süreleri bulunmaktadır. Okul müdürlerinden üçü erkek ikisi kadındır.

Tablo 4: Çalışma Grubunda Yer Alan Öğretmenlere İlişkin Veriler

İdareci Kodu	Cinsiyeti	İdarecilik Süresi (Yıl)	Okuldaki Süresi
1	Kadın	23	
2	Erkek	14	
3	Kadın	14	
4	Kadın	23	
5	Kadın	32	
6	Kadın	22	
7	Kadın	24	
8	Kadın	23	

Araştırmanın çalışma grubunda 8 öğretmen yer almaktadır. Bu öğretmenlerden 7'si kadın, 1'i erkektir. Öğretmenlerin hizmet süreleri 14 ile 32 yıl arasında değişmektedir. Öğretmenlerin hepsi lisans mezunudur. 3 numaralı öğretmen hariç diğer öğretmenler en az 5 senedir aynı kurumda görev yapmaktadırlar. 3 numaralı öğretmenin çalışma grubunda yer alma nedeni, tercih eden veliler arasında erkek öğretmen tercihinin bulunması ve bu öğretmenin 2020-2021 Öğretim Yılı'nda 1. Sınıf okutacak tek erkek öğretmen olmasıdır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın verileri veliler için üç aşamalı, öğretmenler ve okul müdürleri için ise tek aşamalı olarak toplanmıştır. Tercihle bulunan öğrenci velilerine yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan bir soru formu ve daha sonrasında iki oturum için uygulanacak farklı sorulardan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Okul müdürleri ve öğretmenlerle ise verilerin toplanması amacıyla yine yarı-yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formları, uzman görüşü alınması amacıyla, eğitim bilimleri alanında doktora yapmış olan bir öğretmen ile paylaşılmıştır. Tüknüklü'ye (2000: 544) göre, standartlaştırılmış tutum ölçekleri yüzeysel olarak genel bilgi toplamakta gözlem formları ise yalnızca görünen davranışları inceleme imkânı sağlamaktadır. Buna karşı görüşme tekniği gözlemlenen bir davranışın arka planındaki olayları anlamaya imkân tanıyabilmektedir.

Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi, yapılandırılmış görüşme tekniğinden daha esnek ve araştırmacıya belirli bir hareket alanı sağlar. Bu yöntemi kullanan araştırmacı sormayı planladığı soruları içeren bir görüşme protokolü hazırlar. Bu protokol çerçevesinde kendi istediği ek soruları sorabilir ya da soruların sıralamasını değiştirebilir. Hâlihazırda yanıtlanmış olan bir sorunun olması durumunda o soruyu sormaktan vazgeçebilir (Tüknüklü, 2000: 547).

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı başlamadan önce kayıt esnasında öğretmen tercihi yapan veliler ve tercih ettikleri öğretmenleri belirlemek üzere kontrol listesi de araştırmacı tarafından tutulmuştur.

Verilerin Toplanması

2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı Yeni Tip Korona virüs (COVID-19) pandemisinin gölgesinde başlamıştır. Önceki öğretim yılının mart ayından itibaren başlayan ve okulların uzaktan eğitime geçerek yılı tamamlamasına neden olan bu süreç, bu öğretim yılında da kısa süre yüz yüze eğitim olmasına karşın yine uzaktan eğitime başvurulmasına neden olmuştur. Verilerin toplanması aşaması da bu şartlar altında yapılmıştır. Öğrenci kaydı için yaz aylarında okula başvuran öğrenci velilerinden öğretmen tercihinde bulunan velilere gönüllülük esasına göre 3 soruluk bir soru formu uygulanmıştır. Daha sonra bu forma cevap veren öğrenci velileri ile telefon üzerinden yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Eylül ayında eğitim-öğretimin başlamasından sonra öğretmen ve okul müdürleri ile Skype programı üzerinden görüşmeler yapılmıştır. Ekim ayında ise tercih eden velilere tekrar tercih ettikleri öğretmen ile ilgili olarak çeşitli sorular yöneltilmiştir. Velilerden toplanan bu veriler eşleştirilerek analiz için hazırlanmıştır. Araştırma sürecinde yapılan ve kayıt altına alınan görüşmelerin dökümleri araştırmacı tarafından yapılmış ve sonrasında çalışma grubunda yer alan katılımcılarla paylaşılmıştır. Görüşme dökümlerini onaylamaları ve yapmak istedikleri ekleme ya da düzeltme varsa araştırmacı ile paylaşımları istenmiştir.

Verilerin Analizi

Soru formu ve yarı yapılandırılmış görüşmelere verilen cevaplar betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Verilerin kodlaması aşamasında görüşünün alınması amacıyla bir uzman ile birlikte çalışılmıştır. Kodlama aşamasında gerekli durumlarda görüşülen kişi ile tekrar iletişime geçilmiştir. Walcott (1994), betimsel analiz yöntemini araştırma sonucunda elde edilen verilerin müdahale edilmeden doğrudan alıntılarla araştırma okuyucularına ulaştırmak olarak tanımlarken Yıldırım ve Şimşek (2011) Betimsel analizi şu şekilde tanımlamaktadır:

- 1.Aşama: Önceden belirlenmiş bir çerçeveye göre temaların oluşturulması,
- 2.Aşama: Verilerin temalara işlenmesi
- 3.Aşama: Bulguların tanımlanması
- 4.Aşama: Bulguların yorumlanması

Bu çerçevede toplanan verilerin ilk olarak dökümleri yapılmıştır. Sonrasında görüşme formunda yer alan her bir sorunun bir tema oluşturduğu öngörülerek, verilerin 3 tema altında incelenmesine karar verilmiştir. Sorulara verilen cevaplar temalara işlenmiş ve sonrasında yorum aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada ortak ve yakın verilen cevaplar ve aykırı cevaplar ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Araştırmanın güvenilirliğinin artırılması amacıyla yapılan kodlamalar ve yorumlar, nitel araştırma konusunda ve sınıf eğitimi alanında çalışan lisansüstü seviyede eğitim almış iki uzmana inceleme amacıyla gönderilmiştir.

Nitel araştırmalarda veri analizleri; genellikle verilerin hazırlanması kodlanması, oluşturulan kodların basitleştirilerek temalara dönüştürülmesi, verilerin tablo, şekil ve tartışma şeklinde sunumunu kapsamaktadır (Creswell, 2021: s. 182). Araştırma hakkında bilgi sahibi olmak, asıl konu ve hikayeleri

BULGULAR

Bu bölümde araştırmanın bulguları ve bu bulgulara dayalı olarak yapılan yorumlara yer verilmektedir. Çalışmanın yapıldığı ilkokul 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı'nda 1. sınıfa 186 öğrenci almıştır. Kayıt başvurusu esnasında bu öğrenci velilerinden 167'si en az bir öğretmen tercihinde bulunmuştur. Bu durumda, araştırmanın yapıldığı okulda velilerin öğretmen tercih oranlarının %90 olduğu söylenebilir. Bu beklenen bir sonuçtur, veliler her öğretim kademesinde farklı oranlarda olsalar da çocuklarının eğitim öğretim süreçlerine katılmaktadır (Kotaman, 2008: 144).

Velilerin eğitim öğretim süreçlerinde aktif rol almalarının eğitimin kalitesi arttırdığı ve disiplin sorunlarını azalttığına yönelik pek çok araştırma bulunmaktadır. Aileleri eğitim sürecine katılmayan öğrencilerde ise davranış ve uyum bozuklukları, disiplin sorunları, akademik başarısızlık, derslere karşı isteksizlik gibi bazı özellikler gözlemlenmiştir (Argon ve Kıyıcı, 2012). Çalışma çerçevesinde velilerle, tercih edilen öğretmenlerle ve okul müdürleri ile yapılan görüşmelerde belirlenen temalar ve kategoriler Tablo 5'de verilmiştir.

Tablo 5: Çalışmanın Temaları

Tema
Tema 1. Velilerin Öğretmen Seçim Kriterleri
Tema 2. İyi Öğretmen Özellikleri
Tema 3. Öğretmen Tercihinde Bulunan Veli Profili
Tema 4. Veli Beklentileri
Tema 5. Veli Baskısı
Tema 6. Popüler Öğretmenlerin Meslektaşları İle İlişkileri
Tema 8. Öğretmen Tercihine Yönelik İdareci Tutumları

Velilerin Öğretmen Seçim Kriterleri

Bu temada veriler üç kategoride sınıflanmıştır. Öğretmen tercihi bulunarak araştırmaya katılan velilere, tercih edilen öğretmenlere ve okul müdürlerine göre veriler ayrı ayrı incelenmiştir.

Velilere Göre Öğretmen Seçim Nedenleri

Yapılan çalışma çerçevesinde ilk olarak öğretmen tercihi yapan velilere bir soru formu verilmiş ve bu soru formunda yer alan 3 soruya yanıt vermeleri istenmiştir. Verilen cevaplar tematik olarak analiz edilmiştir. Soru formunda öğrenci velilerine ilk olarak “ Bu öğretmeni neden tercih ediyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre verilen cevapların frekans değerleri Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 6: Öğrenci Velilerinin Tercih Nedenleri

Tercih Nedenleri	f
Öğretmenin başkaları tarafından tavsiye edilmesi	13
Öğretmenin daha önceden aile tarafından tanınması	7
Öğretmenin kişilik özelliklerinin aile tarafından bilinmesi/ pozitif olması	5
Öğretmenin çocuklara olan yakın ilgisi	5
Uyguladığı öğretim yöntem ve teknikleri	5
Öğretmenin tecrübeli olması	2
Öğretmenin anaç tavırlar sergilemesi	1

Öğrenci velilerinden gelen cevaplar tematik olarak 7 başlık altında toplanmıştır. Bu kapsamda velilerin verdikleri her tercih nedeni analize dâhil edilmiştir. Velilerin öğretmen tercihini en çok akraba ve komşu önerisine göre yaptıkları görülmektedir. Öğretmenin daha önceden ailenin bir diğer çocuğuna da öğretmenlik yapmış olması ikinci neden olarak gelmektedir. Velilerin öğretmen tercihlerinde, tercih nedeni olarak sıraladıkları nedenler çoğunlukla öğretmenin öğrenciye sevgi dolu bir yaklaşım sergilemesi üzerinde durmaktadır. Veliler, öğretmenlerini çocuklarının almasını istedikleri eğitime göre şekillendirmektedir. Aşağıdaki velinin akademik konulara önem verdiği görülürken, bir diğer veli akademik konular dışındaki sosyal, sanatsal ve duygusal gelişiminde, çocuğuna en büyük etkiyi sağlayacağını düşündüğü öğretmeni tercih ettiğini söylemektedir.

“Eğitimi sadece müfredatı öğretmekten ziyade çocukların çok yönlü gelişmesi, yeteneklerini keşfetmesini sağlayan sosyal etkinlikler planlayıp uygulaması, çocuk ve insan psikolojisini anlayan ve gerek öğrencisine gerek velinin yaşadığı olumlu olumsuz durumlara ürettiği çözümler, değişimi yeniliğe açık olması, eğitime ve insani değerlere önem vermesi ve bu değerleri kendi hayatında yaşadığı gibi öğrencinin de yaşatarak hayatlarına dokunması çocukla yaptığı iletişim dilini yumuşaklığı ve mesleki tecrübesi gibi nedenlerle tercih ettim. Evet, tanıyordum kendi gözlemlerim sonucu karar verdim.” Yine bu velinin öğretmeni tercih ederken başkalarının önerisinden ziyade kendi gözlemlerine dayandığı görülmektedir. Görüşme yapılan velilerin her biri sosyo-ekonomik düzeylerini orta gelir grubu olarak belirtmiştir. Öğretmen seçiminde çevre ya da kişisel gözlemin, bu çalışma grubu için sosyo-ekonomik seviye ile ilgili olmadığı düşünülmektedir.

Velilerden tercih nedenlerini daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaları istendiğinde, tercihlerinin arka planları ile ilgili bilgi alma şansı doğmuştur. Görüşme yapılan velilerin pek çoğunun tercih ettikleri öğretmen ya da öğretmenlerle öncesinde eğitim odaklı bir ilişki içerisinde bulunmadıkları anlaşılmaktadır. Veliler çevrenin önerilerini dikkate almaktadır.

“Tercih ederken tanımyordum. Tavsiye üzerine tercih ettim, çok büyük tecrübesi olduğunu ve çocukları çok sevdiğini söylemişlerdi.”

“Öğretmenimizi tercih etmemdeki sebep yakın çevremdeki arkadaşlarımdan iyi bir eğitimci olduğunu, öğrenci ile iletişim bağının güçlü olduğunu duydum. Bu nedenle tercih ettim. Okulumuz öğretmeni olduğunu biliyordum, fakat tanımıyordum. Tavsiye üzerine tercihte bulundum. Öğretmenimizin eğitiminin iyi olduğunu, çocuklarla arasında güçlü bir bağ olduğunu, velilerin istek ve taleplerini göz önünde bulundurduğunu öğrendim.”

Bununla bağlantılı olarak, tavsiye üzerine tercih yaptıklarını söyleyen öğrenci velilerine, bu tavsiyenin kim tarafından yapıldığı sorusu yöneltilmiştir. Velilerin bu soruya verdikleri cevap Tablo 7’de yer almaktadır.

Tablo 7: Velilerin Tavsiye aldığı Kişiler

Tercih nedeni	f
Bir tanıdığın çocuğunun öğretmeni olması	20
Ailenin bir diğer çocuğunun öğretmeni olması	7
Okuldaki diğer öğretmenler	2
Farklı bir ortamda öğretmenle bireysel tanışıklık	2
Okul Web sitesi/tanıtımından	1

Öğrenci velileri, öğretmen seçimi konusunda en çok çevrelerinden gelen tavsiyelere göre hareket etmektedirler. Ailede daha büyük bir çocuğun öğretmenliğini yapmış olan öğretmenler de tercih edilmektedir. Öğrenci velileri, okuldaki öğretmenlerden de öğretmen tavsiyesi almaktadır. Bu çerçevede öğretmenlerin de meslektaşları ile ilgili bir tercihte buldukları görülmektedir. Bir öğrenci velisi, hiçbir yerden tavsiye almadığını ancak okul web sitesi ve okul içi tanıtımlardan öğretmeni tercih ettiğini söylemiştir. Bu konuda açıklama yapması istenen veli okul girişindeki fotoğraflı tanıtım tabelasındaki öğretmen fotoğrafının kendisine çok sıcak geldiğini söylemiştir.

Okullarda öğretmenlik yaparken kendi çocuklarını da çalıştıkları okuldaki bir meslektaşlarına gönderen öğretmenler de meslektaşları arasında tercih yapmaktadır. Görüşme yapılan velilerden 3 tanesi aynı zamanda o okulda görev yapmakta olan öğretmenlerdir. Bu öğretmenler kendi çalışma arkadaşları arasında zaman içerisinde yaptıkları gözlemlere göre öğretmen seçtiklerini söylemişlerdir. Öğretmenlerin akademik başarıdan daha çok öğretmen-öğrenci ilişkisinin güçlü kurulmasını dikkate aldıkları görülmektedir. Öğretmen çocukları, anne-babalarının işi gereği okuldaki öğretmenleri yakından tanıma fırsatı bulmakta ve çocuklar birinci sınıfa başlayacaklarında hangi öğretmenlerin birinci sınıfı okutacağını anne veya babalarından duydukları için kendilerine yakın davranan öğretmenin öğrencisi olmak istemektedir. Bu da öğretmen-öğrenci ilişkisini farklı bir seviyeye taşımaktadır.

“Çocuğum çalıştığım okulda okuyor 1. Sınıf öğrencisi. Çocuğumun öğretmeni mesai arkadaşımız. Çocuğum öncesinde öğretmeni tanıyor ve sempati duyuyordu. Herhangi bir tavsiye almadık. Çocuğumuz sevip öğretmeni olmasını çok istediği için tercihimizi çocuğumuzun seveceği öğretmenden yana kullandık. Gayet mütevazı işini öğrencilerini çok seven değerli bir meslektaşımızdır.”

“Güler yüzlü sıcakkanlı iletişimi güçlü tecrübeli çocuklara karşı sabırlı ve özverili bir öğretmen olduğu için (onu seçtim)...Evet tanıyordum. Okuldaki diğer öğretmen arkadaşların benzer sözleri, söylemleri üzerine kanımız netleşti.” “Çocuğum kendi öğretmeni olarak o öğretmenin olmasını istediği için tercih ettik. Ayrıca öğretmenimizin mesleki yönden iyi olduğunu gözlemlediğimiz için tercih ettik. Çocuğumla aynı okuldayım. Kimseden duymadık. Çocuğumun öğretmeni aynı okulda çalıştığımız öğretmen arkadaşımızdır.” Özer (2012) araştırmasında benzer bir soruyu çalışma grubunda yer alan öğretmenlere yöneltilmiştir. Öğretmenlerin de bu konuda tercihte bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırmada her 10 okul müdüründen 4’ü, çocuğunu kendi okulunda birinci sınıfına kaydedebileceğini, öğretmenlerden de %60’ına çocuğunu emanet edebileceğini söylemiştir

Öğretmenlere Göre Veli Tercih Nedenleri

Çalışma kapsamında çalışma grubunda yer alan velilerin tercih etmiş oldukları öğretmenler ile ilgili bu durum üzerinde yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Tercih edilen öğretmenlere genel olarak veli tercihleri ile ilgili yorumları ve kendilerini bu konuda değerlendirmelerine yönelik sorular sorulmuştur. Öğretmenlere yöneltilen ilk soru velilerin neden öğretmen tercihinde buldukları ile

ilgilidir. Görüş belirten 8 öğretmenden 6'sı velilerin öğretmen tercihinde çevresel duyuların etkili olduğunu düşündüklerini söylemişlerdir.

Öğretmen 1: "Veliler tanımadığı bir öğretmeni, başka bir yerlerden duydukları olumlu düşünceler sonucu tercih eder. Öğretmenin öğrenciye yaklaşımı, eğitim için yaptığı çalışmalar, ders disiplini, veli diyalogunun iyi olması gibi nedenlerle tercih ederler." Yine öğretmenler, öğretmen-öğrenci ilişkisinde öğretmenin olumlu tutumunun velinin seçiminde etkili olduğunu düşünmektedirler. Velilerin ikinci çocuklarını da ilk çocuklarını okutan öğretmenlere vermek istedikleri öğretmenler tarafından da söylenmektedir.

Öğretmen 2: "...Çevresinden öğretmenle ilgili olumlu dönüşler aldıkları için; tercih ettikleri öğretmenin daha başarılı olduğunu düşündükleri için; tercih ettikleri öğretmenin daha disipline olduğunu bildiği veya duyduğu için (özellikle kural tanımayan çocukların velileri), önceki senelerde ablasını ağabeyini, okuttuğu, belirli bir yakınlığı olduğu için, öğretmenin kişilik özelliklerinden dolayı (Güleryüz samimiyet, vicdan, merhamet...)

Öğretmen 3, öğretmenlerin kişisel özellikleri ile disiplin anlayışlarının etkili olduğunu söylerken, bazı velilerin öğretmenin cinsiyetine göre tercih yapabildiklerini eklemiştir. Velilerin kişisel beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilen öğretmenler tercih edilmektedir. Öğretmen ve idarecilerin de velileri bu konularda yönlendirdiği söylenmektedir.

Öğretmen 3:" ...sebepleri çok farklı olabilir. Genellikle çevresel duyuların daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında öğretmen ve idarecilerin yönlendirmeleri olabilir. Tercih edilen bir öğretmenin iletişim becerileri, disiplin anlayışı, veli ile öğrenciden beklentileri tercih sebebi olabilir. Nadiren bile olsa öğretmeni cinsiyeti tercih sebebi olabiliyor.

Öğretmen 4: "Öğretmenin önceki velilerinden duydukları olumlu yaklaşımlar, teneffüslerde öğretmenin öğrencilerle olan iletişimi ile ilgili kendi gözlemleri, kolay iletişim kurabilecekleri bir özelliği olması tercih sebebidir."

Öğretmen 6:"...Öğretmenin çocuklarla olan iletişimini ve diyalogu sağlıklı ise ve konu anlatımında başarılıysa veliler tarafından tercih edilmektedir."

Öğretmen 7: "... Araştırmışlardır. Kendi istedikleri gibi öğretmendir, daha önce çocuklarını o öğretmen okutmuştur, çevreden duyduklarından etkilenmişlerdir. İletişim kurmakta zorlanmadıkları için tercih ederler."

Öğretmenlere kendilerinin neden tercih edildikleri sorusu yöneltildiğinde, ideal öğretmen tanımlamalarına benzer tanımlamaları kendilerine yakıştırdıkları görülmüştür. Öğretmenler en çok öğrenci ve velilerle olan ilişkilerinin kendilerinin seçim nedeni olduğunu düşünmektedirler. İfadeler Tablo 8'de özetlenmiştir.

Tablo 7: Öğretmenlerin Tercih Nedenlerine İlişkin Öz değerlendirmeleri

Öğretmen	İfade
Öğretmen 1	Mesleğimi ve öğrencilerimi çok sevdiğimi bildikleri için, Velilerimle saygı ve sevgi çerçevesinde samimi olduğum için, Benimle konuşmak ve görüşmek istediklerinde bana her türlü ulaşım rahatça konuşup paylaşmak istediklerini aktarabildikleri için, Öğrencilerimin geleceklelerini en az aileleri kadar düşünüp onlara en iyi eğitim vermek için elimden geleni yapacağıma inandıkları için, Ders disiplinimi duydukları ve bildikleri için, Öğrencilerimle iletişim kurduğum için, iyi günde kötü günde her daim yanlarında olacağıma inandıkları için, Okuldan ayrıldıktan sonra da bağımlı koparmadığımı ve onlarla iletişime geçtiğimi bildikleri için,
Öğretmen 2	-İşimi iyi yaptığımı düşündükleri için, Samimi buldukları için, -İlgili görüldüğüm için, -Çevreden aldıkları duyum doğrultusunda,
Öğretmen 3	-Eğitim öğretim faaliyetleri sırasında öğrencinin başarılı olabilmeleri için ne gerekiyorsa yaptığım için
Öğretmen 4	-Kendi çocuğu için ideal öğretmen olduğumu düşündüğü için

	Hayatlarını zorlaştırmadığım için Veli ve öğrencileri değerli bulduğum ve bunu davranışlarımla gösterdiğim için Veli ile empati kurabildiğim için Benim insani yönlerimi beğendikleri için Giyimim ve sesim gibi farklı pek çok nedenden dolayı.
Öğretmen 5	Çocukları çok seven, tatlı sert bir öğretmen olmam. Derslere zamanında girmem ve hastalık dışında rapor vs. almamam. Çocuklara ve velilere karşı dürüst ve açık sözlü olmam nedenleriyle
Öğretmen 6	Öğrencilerin ilgi ve beklentilerine karşılık verebildiğim ve onların seviyesine inebildiğim için
Öğretmen 7	Disiplinli olduğum ve kendimi sürekli güncellediğim için İletişim kurmakta zorlanan çocukların derslerini ve davranışlarını kontrol ettiğim için
Öğretmen 8	Mesleki açıdan hedeflere sahip olma, bilgi aktarma, iletişim kurma (kesintisiz ulaşılabilir olmak) Özverili ve hoşgörülü olmak, Olumlu bakış açısına sahip olma, çözüm odaklı olma, Mesleğini sevgi ile yapma, öğrencileri sevme kültür aktarıcısı olma nedenleriyle.

Öğretmenler öğrencileri ile iyi iletişim kurmaları, velilerle iyi anlaşmaları, mesleklerine karşı olumlu tutum içinde olmaları, kişisel olarak yapıcı davranışları nedenleriyle veliler tarafından tercih edildiklerini düşünmektedir. Öğretmenlerin yanıtlarının birbirleri ile benzer olduğu görülmüştür. Çubukçu ve ekibinin (2012:32) yapmış olduğu araştırmada öğretmenlere göre bir öğretmende tercih edilmesi gereken en yüksek değerin onların rehberlik görevi olduğunu söylemektedirler. Öğretmenlere göre öğretmenler, öğrencilerinin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine destek oldukları oranda tercih edilirler.

Okul Müdürlerine Göre Veli Tercihinin Nedenleri

Okul müdürlerine velilerin tercih ettikleri öğretmenlerin ortak özellikleri ile ilgili görüşleri de yöneltilmiştir. Müdür 1, velilerin öğretmen tercihi etmelerinin nedenini; çok önemli gördükleri çocuklarını en iyi öğretmene teslim ederek, onun yüksek potansiyelini gerçekleştirmesini sağlamak olarak açıklamaktadır. Bu müdüre göre veliler öğretmenin akademik başarısı ve iletişim becerilerinde iyi olmasına göre öğretmen tercihinde bulunmaktadır. Ayrıca çevreden gelen öneriler de tercihlerde önemli bir yer tutmaktadır.

“Müdür 1, Velilerin bir öğretmeni tercih etmelerini tek nedene bağlamak oldukça zor olsa da en önemli etken öğretmenin yetiştirdiği öğrencilerin üst öğrenim seviyesinde ya da ortak sınavlarda başarılı olduğuna yönelik çevre algısıdır. Öğretmenin iletişim becerileri (mizacı da dâhil), sosyal etkinliklere yer vermesi, tanışıklık (Yüz yüze bakıyoruz, tercih etmezsem ayıp olur ya da tanıyorum çok iyi insan vb.), çevreden aldığı öneriler, öğretmenin kademi...Her veli haklı olarak birinci sınıfa başlayan çocuğunun çok zeki ve becerikli olduğunu düşünür. Bir cevher olarak gördüğü çocuğunu usta ellere teslim etmek ve çocuğuna iyi bir yön vermek istediği için öğretmen tercihinde bulunur.”

Müdür 4 de öğretmenin çevresinde yarattığı imajın en büyük tercih sebebi olduğunu söylemektedir. Veliler çocuklarında görmek istedikleri özellikleri sergileyen öğretmenlere çocuklarını emanet etmek istemektedir.

“Müdür 4, Veliler genellikle öğretmenin oluşturdukları imajın etkisine kapılarak öğretmen tercihinde bulunurlar. Tercih edilen öğretmenlerin ortak özelliklerine baktığımızda iletişime açık, kendinden emin, disiplinli, öğrenci odaklı, fedakâr, iş disiplini yüksek, yeniliklere açık ve çabuk öğrenebilen ve hırslı, rekabetçi yapıda öğretmenleri tercih ederek çocukları için en iyisini istediklerinden dolayı bu öğretmenlere yönelirler.”

Müdür 2 ise velilerin kendi gözlemlerine ve değerlendirmelerine göre değil önerilere göre tercihte bulduklarını ve öğretmen özelliklerinin bu konuda veliler için birinci derece önemli olmadığını söylemektedir. *“Müdür 2, Genellikle çevreden etkilenirler. Duyumlara göre hareket ederler.”*Müdür 3, duyular önemli olsa da velilerin öğretmenleri öncesinde de gözlemlediklerini ve okulda yapılan etkinliklerde veli ile iletişimi iyi olan öğretmenlerin tercih edildiğini söylemektedir.

“Müdür 3, Öncelikle diğer velilerin yaşantılarından yani arkadaş, dost çevrelerinden referans aldıkları için, okulda yapılan etkinliklerde öğretmenleri gözlemledikleri için... Öğrencilere yaklaşımlarından, velilere yaklaşımlarından dolayı tercih ediyorlar.”

Çalışma grubunda yer alan velilerin sundukları nedenler ile okul müdürlerin algıları büyük oranda benzerlik göstermekle birlikte, velilerin akademik başarıya daha az önem verirken müdürlerin bunu daha fazla vurguladıkları görülmüştür. Bununla birlikte, ilk çocuklarını okutan ailelerin de 2. çocukları için tercihte buldukları görüşme yapılan okul müdürleri tarafından söylenmemiştir.

Okul müdürlerine öğretmen tercihinde bulunan velilerin profilleri de sorulmuştur. Okul müdürleri süreç içindeki yaptıkları gözlemlere göre tercih yapan velilerin özelliklerini şöyle sıralamaktadır.

Müdür 1, tercih yapan velileri sosyo-ekonomik duruma göre sıralamıştır. Ona göre bu konuda düşük gelir ve eğitim grubundaki veliler tercihte bulunmamakta, üst gelir ve eğitim grubunda yer alan veliler ve kamu görevlileri de ısrarcı olmamaktadır. Orta gelir grubunda yer alan ve kamu görevlisi olmayan veliler öğretmen tercihi konusunda ısrarcı olmaktadır. Müdür 1, öğretmen tercihi konusunda siyasi otoritelerden de baskı görülebildiğini söylemiştir.

“Müdür 1, Alt seviyedeki eğitim (İlkokul ve altı) ve gelire sahip aileler daha az tercihte bulunuyorlar ya da tercihlerinde ısrarcı olmuyorlar. Benzer bir şekilde üst öğrenim (Lisans ve üstü) seviyesine sahip ve kamu görevi ile ilişkili veliler tercih yapma hakkı varsa kullanmak istiyorlar ancak ısrarcı olmuyorlar, kurumun kurallarını saygıyla karşılıyorlar. Ortaokul ve lise seviyesinde eğitime sahip ve çoğunlukla serbest çalışan veliler tercih konusunda ısrarcılar ve tercihlerinin olması için siyasi baskı da dâhil olmak üzere okul yönetimleri üzerinde baskı oluşturarak isteklerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar.”

Müdür 2 de sosyo-ekonomik düzeyi düşük velilerin çoğunlukla öğretmen tercihinde bulunduğunu söylemektedir. Buna ek olarak öğretmenler ve bürokratların da tercihte bulduklarını söylemiştir.

“Müdür 2, Maalesef daha çok öğretmenler, bazı bürokratlar, sık olarak da kültür düzeyi düşük veliler...” Müdür 2'nin öğretmen velilerin, öğretmen tercih etmelerini üzücü bir durum olarak gördüğü anlaşılmaktadır.

Müdür 4, veli profilini sosyo-ekonomik düzeyden bağımsız olarak veli beklentilerine göre ele almıştır. Ona göre başarı odaklı ve sınıf öğretmenin çocuğunun hayatındaki öneminin farkında olan velilerin öğretmen tercihinde buldukları görülmektedir.

“Müdür 4, Çocukları için hedefleri olan, akademik başarı odaklı veliler daha çok veli talebinde bulunurlar. İlk öğretmenin, çocuğun okula karşı tutumunda çok önemli olduğunu düşünen veliler öğretmen tercihinde bulunurlar.”

Müdür 3, velilerin; kendilerinin ve çocuklarının kişisel özellikleri nedeniyle öğretmen tercihinde bulduklarını söylemektedir. Özel ilgi isteyen çocukların velileri ile kişisel olarak günlük hayatında da zorlanan veliler daha çok öğretmen tercihinde bulunmaktadır.

“Müdür 3. “Hareketli çocuğu olan veliler, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci velileri, aşırı titiz, düzenli veliler, güven problem yaşayan veliler... Eğitimli olmanın ya da eğitimsiz olmanın farklılığını göremedim, yani yüksek lisans yapmış bir veli de rahatlıkla öğretmen tercihinde bulunabiliyor.”

Müdür 3 e göre velilerin eğitim ve sosyo-ekonomik durumları veli tercihinde çok fazla bir farklılık oluşturmamaktadır.

İyi Öğretmenin Özellikleri

Tercihle bulunan öğrenci velilerine iyi bir öğretmende bulunması gereken niteliklerin ne olması gerektiği ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Bulgular Tablo'8 de sıralanmaktadır.

Tablo 7: Velilere Göre İyi Bir Öğretmenin Özellikleri

Tercih nedeni	f
Çocuklara karşı ilgili, hoşgörülü ve sabırlı olmalıdır.	23
Veliler ile iyi anlaşmalıdır.	7
Disiplinli olmalıdır.	7
Etkili bir öğrenme sağlamalıdır.	7
Çocukları eğlendirmelidir.	2
Mesleki olarak belge/derece sahibi olmalıdır.	2

Okul çevresinde tanınmalıdır.	1
Öğrencileri ile bireysel olarak ilgilenmelidir.	1
Tecrübeli olmalıdır.	1

Olumlu Öğretmen Öğrenci İlişkisi

Veliler etkili öğretmen kimdir sorusuna öğretmenin mesleki yönlerinden çok, kişisel yönlerini ön plana koyarak cevap vermişlerdir. Buna göre 1. Sınıf öğretmenlerinin çalışma grubunda yer alan ve tercih yapan velilerin, öğretmenlerde olmasını istediği özelliklerin çocuklara karşı sabırlı, ilgili ve hoşgörülü olmaları olarak görülmektedir. Velilerin iyi öğretmen algıları ile kendi öğretmenlerini kıyaslamalarını sağlamayı amaçlayan bu soruda, velilerden iyi öğretmen ile ilgili görüşlerini bir kaç cümleyle ifade etmeleri istendiğinde verilen cevaplar aşağıda değerlendirilmiştir.

Veliler daha sonraki özellik olarak, öğretmenin veliler ile iletişim halinde olmasını ve velilerle iyi anlaşmasını beklediklerini belirtmişlerdir. Çalışma grubunda yer alan ve tercihte bulunan velilerin, çocuklarının eğitim sürecinde aktif olarak yer alma isteğinde oldukları şeklinde bu bulgular yorumlanabilir.

Çalışma grubunda yer alan veliler, ayrıca çocuklarının öğretmenin disiplinli olmasını tercih etmektedir. Öğretmenin otorite sahibi olduğu ortamların çocuklarının başarısı üzerinde daha çok etkisi olduğunun anne-babalarca düşünüldüğü görülmektedir. Görüşme yapılan veliler iyi öğretmen özelliği olarak kişisel özelliklerden sonra mesleki özellikleri sıralamışlardır. Buna göre, öğretmenin etkili öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmasını, mesleki olarak bir belge ya da akademik derecesinin olmasını, okul çevresinde tanınmasını, tecrübeli olmasını ve kişisel olarak çocukların öğrenmesini takip etmesini mesleki olarak iyi öğretmen özelliği olarak sıralamaktadır.

Veliler, ideal öğretmen kavramını çoğunlukla kendi öğretmenleri üzerinden değerlendirmektedirler. Öğrencilerin 1. sınıfta olmaları nedeniyle, velilerin öğretmenlerden beklentileri akademik başarısı yerine sevgi ve güven duygusunun sağlanması üzerinde odaklanmaktadır. Tercih yapılan velilerle dönem içi yapılan görüşmelerde tercih ettikleri öğretmenlerde gördükleri olumlu yönleri ideal öğretmen özelliği olarak belirtmişlerdir.

“En önemli başarısı bana göre çocuklarını çok seviyor olması. Oğlum öğretmeninden bahsederken gözlerinin içi parlıyor. Bu benim için bütün başarılarla değer.”

“Çocuğumun okula ve derslerini sevgiyle koşarak gitmesi öğretmenini ne kadar sevdiğini saygı gösterdiğini kanıtlar diye düşünüyorum. “Anne, ödevimi yapmam lazım. Öğretmenim çok seviyor baktığında ödevi yapanları” demesi çocuğumun hem öğretmenini sevdiğini hem de sorumluluklarının farkında olduğunu gösteriyor. Bu da öğretmenden kaynaklanıyor.”

“Öncelikle çocuğumun öğretmenini sevmesi ve çocuklara kendini sevdirmesi. Biz veliler ve öğrenciler öğretmenimizi çok seviyoruz. Şefkatli. Aklim hiç çocuğumda kalmıyor. Bir şey olsa biliyorum ki kendi çocuğu gibi ilgilenecek. Bu da zaten öğretmenin her konuda başarılı olduğunu gösterir.” Yine veliler bu süreçte öğrencileri üzerinde yaptıkları gözlemler ile öğretmenlerini değerlendirmektedir. Öğrenciye sorumluluk duygusu aşılayan ve öğrencinin derin sevgisini kazanan öğretmenler velilerce değerli görülmektedir.

“(Çocuğumun) okula istekli gitmesi, öğretmenini çok sevmesi ve öğretmene karşı olan görevlerini yerine getirmesi (onun öğretmenine ne kadar değer verdiğini gösteriyor.)”

Öğretmen velilerin iyi öğretmen algılarının ne olduğu konusuna gelindiğinde, onların da beklentilerinin diğer veliler ile benzerlikler gösterdiği görülmüştür. Ancak alanın içinde de bulunmaları nedeniyle öğretmen velilerin duruma daha geniş açıdan baktıkları, öğrencinin her yönüyle gelişimine önem verdikleri görülmektedir. Öğretmen veliler, meslektaşlarını bir veli olarak süreç içerisinde gözlemleme şansına sahip olmuşlardır.

“Öğretmen öğrencisine farklı öğrenme ortamları hazırlar ise her çocuğun ilgi ve kabiliyetlerine göre çocukları güdüleyebiliyor, öğrenmelerini destekliyor ve velileri ile işbirliği içinde çocukların bütün gelişim alanlarına katkı sağlıyor. En önemli kriter çocuklar okula severek gidiyor. Olumlu ve demokratik, eğlenceli, yaparak yaşayarak sıkılmadan disiplini fakat baskıcı olmayan bir sınıf ikliminde çocuğumun her alanda gelişme gösterdiğini gözlemleyebiliyorum.”

Bunun dışında veli öğretmenler kendi mesleki bilgi ve deneyimleri ile tecrübelerine göre iyi öğretmen özelliklerini disiplinli, saygılı, dürüst, fedakâr gibi sıfatlarla ifade etmektedirler.

“Benim için çocuğumun sevdiği öğretmen çok önemlidir. Öğretmenini seven çocuk okula isteyerek gider mutludur. Bu da benim için ilk koşuldur. Öğretmen öğrencisine önce saygı duymalı aynı zamanda disiplini de elden bırakmamalıdır, yine yenilikçi öğretmen her zaman bir adım önde olur. Yaptığı işi dürüst fedakârca yapmalıdır. Öğrencimde keşfedemediğimiz bir beceri varsa fark edip öğrencinin ihtiyaçlarına karşılık vermelidir.”

“İlk olarak öğrencisi ile kuracağı sevgi bağı çok önemlidir. Öğrencisiyle bağları iyi olan öğretmen başarılı olacaktır. İkinci olarak disiplinli olmalıdır. Üçüncü olarak mesleki anlamda yeniliklere açık olmalı çağın gerektirdiği koşullara sahip olmaya çalışmalıdır. Dördüncü olarak öğrenci-veli iletişimi çok iyi olmalıdır, derslerde klasik yöntemler kullanmak yerine yaparak yaşayarak elde etme yöntemlerini kullanmalıdır ve son olarak adil olmalıdır.”

İyi öğretmen özellikleri üzerinde yapılan bir başka araştırmada da okul müdürlerinin en çok hoşgörülü ve özverili öğretmenlerin iyi öğretmen olduklarını düşündüklerini ortaya koymuştur. Öğretmenler, bir amaç etrafında çalışmalı ve bireysel davranışlardan kaçınılmalıdır. Öğretmen topluma örnek olan kişidir. Hem rol modeli olarak hem de mesleki açıdan kendilerini iyi geliştirmeleri gerekmektedir (Çubukcu vd. 2012: 32).

Öğretmenin Ders Öğretimindeki Etkililiği

Öğretmen başarısını akademik öğrenme ile değerlendiren veliler de bulunmaktadır. Öğrenmeyi; öğrencinin derslerdeki başarısına, öğrendiklerini nasıl aktarabildiğine göre değerlendirmektedir.

*“ Öğrencinin ders sonunda öğretmenin anlatmış olduğu konuyu anlaması ve biz velilere bu konuları net bir şekilde anlatabilmesi.”*Veliler çocuklarının sınıf içerisindeki iyi hallerini de göz önünde bulundurmakla beraber, çocuğun akademik başarısını da göz önüne almaktadırlar. Görüşme yapılan öğretmenlerden ikisi velilerin akademik başarı odaklı olarak tercih yaptığını söylemiştir.

Öğretmen 5: “Çocuklarının güvenli bir ortamda yetişmesi, akademik başarı sağlaması, olumlu davranışlar kazanması ve iyi bir geleceğe sahip olması için tercihte bulunurlar.”

Öğretmen 8, öğretmen seçiminin veli açısından altta yatan mantığını, öğrencinin ilk öğretmenine göre sonraki eğitim hayatına yön vereceği varsayımına dayanarak açıklamaktadır.

Öğretmen 8: “Öğretmenler öğrenciler üzerinde güçlü ve kalıcı bir etkiye sahiptir. Öğretmenler öğrencilerin, öğrendiklerini ve ne kadar öğrendiklerini, öğrenme biçimini doğrudan etkiler. Öğrenci başarısı öğretmen etkililiği ile ilişkilendirildiği için veli öğretmen tercihi yapar.”

Daha önce yapılmış başka bir araştırmada da velilerin öğretmenlerinde sahip olması gerektiğini düşündükleri değerler arasında öne çıkan bir özellik olarak öğretmenin bilgi verici olmasını söylemektedir (Çubukçu vd. 2012: 36).

Öğretmenin Veli İle Etkili İletişim Kurması

Başarılı öğretmenler ile ilgili bir diğer konu öğretmenin velileri ile olan iletişimi olarak görülmektedir. Bir veli öğretmenin başarısında, bireysel olarak çocuklarla ilgilenmesini ve bunu aile ile paylaşmasını kriter olarak dikkate almaktadır. Aile ile birlikte yapılan çalışmalar öğretmen ile ilgili olumlu algıyı pekiştirmektedir. *“Bana göre öğretmenin başarısını gösteren en önemli özellik öğretmenin başarısı ve duruşudur. Kendi çocuğumdan örnek verecek olursam, ilk başlarda çok zorlandım, diğer arkadaşlarına göre bir adım geriden geliyordum. Bıkmadan usanmadan öğretmenimizle birlikte bu zorlu süreci aştık. Bu da öğretmenimizin ne kadar sabırlı ve özverili bir öğretmen olduğunu bizlere gösterdi. Öğrencimizin derslere karşı daha fazla ilgi göstermesi daha girişken olması ve anlatılan konuları daha rahat anlayabilmesi...”*

Öğretmenin Öğrencileri Sosyal ve Duygusal Yönden Desteklemesi

Öğretmenin başarısını akademik başarı ile birlikte değerlendiren veliler olduğu gibi akademik başarıya hiç vurgu yapmayan veliler de bulunmaktadır. Akademik başarıyı öğretmenden bağımsız gören veliler,

sosyal ve psiko-motor alanlarda öğretmen etkisinin daha büyük olduğunu göz önüne almakta ve öğretmen başarısını bunun üzerine değerlendirmektedir.

“Elbet er ya da geç her çocuk okumayı öğrenecektir. Bu öğretmenin başarısı dışında öğrencinin gayreti ve ebeveynlerinin desteği ile mümkün olacaktır. Lakin öğretmenlik, sadece bilişsel bir gelişimi desteklemez. Öğretmenler çocuğun sosyal alanına psikomotor alanına ve en çok da dil gelişimine büyük katkı da sağlar. Öğretmen çocuğa sevmeye öğretendir, saygı duyulmayı kanıtlayandır. Öğretmen hoş görendir, yardımseverdir, özverilidir. Biz özverili anne babayız kendimizce ama öğretmene duyulan sevgi ve saygı bizim 6 yılda verdiğimiz bir yılda tamamlayacak büyüklükte, bizim çocuktaki okul sevgisi değil öğretmen sevgisi.”

Çubukçu ve arkadaşlarına (2012: 29) göre öğretmenin temel görevi bir konunun öğrenciler tarafından öğrenilmesini sağlamaktır. Bunun için gerekli mesleki niteliklere sahip olmalıdır. Öğretmenin bu nitelikleri ise sahip olduğu genel kültürü, pedagoji bilgisi ve alan bilgisindeki yeterliliklerine bağlıdır. Görüşme yapılan popüler öğretmenlere kendilerini geliştirmek için ne gibi çalışmalar yaptıkları sorulmuştur. Öğretmenler çoğunlukla mesleki anlamda kendilerini ilerleteceğini düşündükleri mesleki çalışmalara ve hizmet içi eğitimlere katıldıklarını söylemişlerdir. Öğretmen 1, şu anki çalışmalarından çok geçmiş dönemde yaptığı çalışmalara vurgu yapmaktadır.

Öğretmen 1. “Öğretmenliğimin ilk yıllarında üzerinde “öğretmen” ve “öğrenci” adı geçen gördüğüm her kitabı alıp okudum. İlk yıllarımda özellikle tecrübeli öğretmen büyüklerime eğitimle ilgili yaşadıkları ve unutamadıkları anıları üzerinde sohbetler etmeyi çok severdim, onların engin tecrübelerinden hep yararlandım. Eğitimle, öğretmen ve öğrenci ile ilgili filmler izledim. Yakın zamanda da eğitimle ilgili seminerlere katılarak kendimi yenilemeye ve geliştirmeye çalışıyorum.”

Öğretmen 3 ise geçmiş ve güncel çalışmalarını birlikte anlatmaktadır. Ona göre yenilenme önemli bir ihtiyaçtır. Öğretmen aynı zamanda öğrenci seviyesine inmeli ve onunla aynı dili konuşabilmelidir. Öğretmen 3. *“Yerel ve merkezi hizmet içi eğitimlere zaman zaman gönüllü olarak katıldım. Sadece öğretmenin değil iyi yönetilen herhangi bir materyal kullanımının da geliştirici özellikleri olduğunu düşünüyorum. Doğru zaman, doğru yer, doğru materyal (bunları birleştirip bilmenin bir yetenek olduğunu düşünüyorum) başarıyı getirir. Okumak ve çağın gereklerini yerine getirmek için sürekli yenilenme ihtiyacı var. Derste örneklerimi daha doğru seçmek için çocuklarımdan duyduğum bir çizgi filmi izlerim mesela”* Öğretmen 2 ise, kısa süreli başka bir branş deneyimi sonunda empati yaptığını ve o alanda da kendini geliştirmeye çalıştığını söylemektedir. Özel eğitim alanında zorunlu olmamasına karşı kendisini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılmaktadır.

Öğretmen 2. “Sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ancak bir buçuk yıl zorunlu alan değişikliği ile özel eğitim öğretmenliği yaptım. Bu süreçte birçok seminer aldım. Bu eğitimlerden önce de sınıfta özel eğitim öğrencileri vardı. Ancak bu deneyimden sonra onları fark edebildiğimi düşünüyorum. Bu nedenle özel eğitimle ilgili olan seminerlere elimden geldiğince katılıyorum. Ayrıca şu an Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim yönetimi tezsiz yüksek lisans öğrencisiyim.”

Öğretmen 4’de kendi kişisel gelişimini öğrencileri ile yaşadığı süreç içerisinde değerlendirmektedir. Ona göre öğretmen farklı profildeki öğrencilerle çalışarak ve onların ihtiyaçlarına cevap vererek kendisini geliştirebilmektedir.

Öğretmen 4. “Kitap okuyorum, ilgimi çeken alanlarda. Mesleğimin ilk yıllarında kurslara ve eğitimlere katıldım. Farklı özelliklere sahip çocuklarla çalışmanın beni geliştirdiğini düşünüyorum.”

Çalışma grubunda yer alan popüler öğretmenlerin genellikle gelişime açık oldukları görülmüştür. Öğretmenlerin kendilerini sürekli bir geliştirme ihtiyacı içinde oldukları görülmektedir.

Öğretmen 5. “Yeniliklere açığım. Elimden geldiğince yararına inandığım eğitimlere, seminerlere ve uygulamalara katılırım. Çocukların eğitimi için öğrendiklerimi kullanırım”

Öğretmen 7. “Araştırırım, öğrenmeye daima açık bir insanım. Teknolojiyi, yeni teknikleri kullanmaya ve öğrenmeye dirençli değilim. Bol okurum. “

Öğretmenler kendilerini değerlendirip eksikliklerini belirleyerek mesleki gelişim çalışmalarını bu çerçevede gerçekleştirmektedir.

Öğretmen 8. “Öncelikle öz değerlendirme yaparım. Sınıf içi ve dışı çalışmalarımı eleştirel bir yaklaşımla analiz ederim. Bu değerlendirme sonucuna göre mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerimi geliştirmek için hizmet içi eğitim, toplantı ve seminerlere katılırım. Seminerlerde öğrendiğim uygulamaları sınıfıma taşıyorum ve uygularım.”

Bu durumun tek istisnası Öğretmen 6 olarak görülmektedir. Öğretmen 6, popüler öğretmenlerin bir başka özelliğinden yola çıkarak tecrübeye dikkati çekmiştir. Kendisinin kişisel gelişim adına mesleki ya da akademik bir faaliyete vurgu yapmaması dikkati çekmektedir.

Öğretmen 6. “Mesleğimde 23 senemdeyim. Bu açıdan bütün olasılıklarla karşılaştığımı ve problem çözmeye yeterli deneyime sahip olduğumu düşünüyorum.”

Çelikten, Şanal ve Yeni, (2005:218) de araştırmasında etkili öğretmenlerin mesleki olarak kendilerini geliştirmeye yönelik alandaki mesleki gelişmeleri izlediği ve sınıfında uygulamaya çalıştığını söylemektedir. Yine başarılı öğretmenler farklı ve yeni yöntem ve tekniklerle öğrencilerinin başarı durumlarını değerlendirebilmek amacıyla da kendilerini geliştirmektedirler. Bu öğretmenler her türlü yöntem, teknik ve stratejiyi öğretim süreci içerisinde kullanmaktadırlar.

Öğretmen Tercihinde Bulunan Veli Profili

Öğretmenlere hangi tür velilerin öğretmen tercihlerinde buldukları sorusu yöneltilmiştir. Bir öğretmen haricinde, diğer öğretmenler, öğretmen tercih eden veliler hakkında olumlu ifadeler kullanmıştır. Öğretmen 2, kendi eğitimleri nedeniyle bilinçli tercih yapan velilerin bulunduğunu söylemekle birlikte, genellikle kişisel olarak çeşitli sorunları olan veya çocuklarında çeşitli sorunlar bulunan velilerin öğretmen tercihinde bulunduğunu söylemektedir.

Öğretmen 2: “Çocuğun üstüne titreyen pımpirikli veriler, hiperaktif, kural tanımayan, çeşitli sorunları olan çocukların velileri, özel eğitime gereksinimi olan çocukların velileri, kimseyi beğenmeyip birini tercih etmek zorunda kalan sıkıntılı veliler, bilinçli veliler, belirli bir eğitim görmüş olan (doktor, hemşire, öğretmen, hâkim) veliler.”

Öğretmen 2 gibi Öğretmen 5’de belirli bir eğitim seviyesindeki velilerin özellikle öğretmen tercih ettiğini söylemektedir.

Öğretmen 5: “ Genellikle eğitim seviyesi orta düzeyde olan veliler öğretmen tercihinde bulunurlar.”

Diğer öğretmenler, bilinçli ve ilkökul eğitiminin önemini kavramış velilerin öğretmen tercihinde bulduklarını söylemektedir. Öğretmenlere göre bu velilerin ortak özellikleri öğrencileri ile ilgili olmalarıdır

Öğretmen 1: “Çocukların eğitimine önem veren, geleceklerin düşünen, iyi bir meslek sahibi olmaları için ilkökulda eğitimin temellerinin atılacağını inanan ilgili veliler öğretmen tercihinde bulunmaktadırlar.”

Öğretmen 4: “Öğretmenin kişiliğinin, mesleğini olan sevgi ve saygısının çocuğunun eğitimine etkisini bilen ve çocuğunu iyi tanıyan veliler tercihte bulunuyorlar.”

Öğretmen 7: “Birincisi ilgili veliler, ikincisi de özellikle ilkökuldaki öğretmenin önemini bilen veliler öğretmen tercihinde bulunmaktadır.”

Öğretmen 8, veliyi eğitim süreçlerinde öğretmenin bir partneri olarak görmektedir. Bu nedenle ona göre tercihte bulunan veli iyi bir velidir ve bu sorumluluk duygusu nedeniyle öğretmen seçiminde bulunmaktadır.

Öğretmen 8. “Okul ve öğretmenle iletişim halinde olup sorumluluk duygusu ile çocuğunu aynı şekilde hayata hazırlamaya çalışan velilerimiz diye düşünüyorum.”

Öğretmen seçimi olgusunu, herhangi bir eğitim veya sosyo-ekonomik değişkene bağlamayan Öğretmen 3, öğretmen seçimini normal bir olgu olarak görmektedir. Öğretmen 3’ün bir diğer tespiti ise kendisi öğrenim hayatına istediği ölçüde devam edemeyen velilerin öğretmen tercihinde bulunmasıdır.

Öğretmen 3: “İnsanlar çocuğu için en iyisini ister, bu çok doğaldır. Öğretmen tercihini her kültür ve eğitim düzeyindeki veliler yapabiliyor. Ancak okumayı isteyip çeşitli nedenlerle okula devam edemeyen velilerde bu daha sık rastlanan bir durumdur.”

Öğretmen tercihinde bulunulması, velilerin çocuklarının normal eğitim öğretim hayatlarına bir müdahale olarak değerlendirildiğinde, sosyo-ekonomik ve eğitim seviyesinden bağımsız bir durum olarak görülmektedir. Benzer sonuçlara Zimmerman ve Waterman da ulaşmıştır.

Hirschman (1970) ise çalışmasında velilerin eğitim bölgelerinde yer alan okullardan memnun olmadıklarında ve özel bir okula çocuklarını gönderecek ekonomik bir olgunlukta bulunmadıklarında şartları zorlamayı tercih edeceklerini söylemektedir. Bu durum ülkemizde velinin öğretmen ve okul tercihinde bulunması olarak değerlendirilebilir. Öğretmen ve veli ifadelerine bakıldığında, velilerin çocukları için kendi kişisel değerlerine uyan bir profilde öğretmen tercihinde buldukları da görülmüştür. Fendenson ve arkadaşlarının (2008) çalışması da bu durumu destekler niteliktedir. Araştırmaya göre öğretmen başarısına ve popüler öğretmen algısına ilişkin değerlendirmelerin çok büyük oranda öznel olduğu ve öğrenci başarısına ilişkin algılarla doğrudan ilişkili olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin akademik kalitesi ve öğretmenlik stilleri akademik başarıyı etkilememektedir (Fendenson vd. 1997). Veliler okullar üzerinde çeşitli yollarla büyük baskılar oluşturabilmektedir. Bunun olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de oldukça fazladır. Özellikle okul dışı bir güç olarak veliler yapıcı olmak yerine yıkıcı etki haline gelebilmektedir. Aile şikâyetleri sonucunda öğrencinin sınıfının değiştirilmesi çalışma huzurunun bozulmasına, öğrenci ve öğretmen de motivasyon kaybına neden olmaktadır. (Şenaras& Çetin, 2018).

Jacob ve Lefgren (2007) araştırmasında düşük gelir grubunda öğrencilere hizmet veren okulların velilerinin, öğrenci başarısına büyük önem verdiği ancak öğrenci memnuniyetini dikkate almadıkları sonucuna ulaşmıştır. Aynı zamanda velilerin öğretmen tercihlerinin aynı sosyo-ekonomik düzeyde olan velilerle doğrusal bir bağlantı oluşturduğu görülmüştür.

Veli Beklentileri

Öğretmenlere, onları tercih eden velilerin onlardan farklı beklentileri olup olmadıkları sorusu yöneltildiğinde bütün öğretmenler farklı bir veli talebi ile karşılaşmadıklarını söylemişlerdir. Bu tarz velilerle genellikle iyi iletişim kurulabilmektedir. Velilerin öğretmen seçiminde dikkate aldıkları kriterlerden birisinin öğretmenin velilerle iyi iletişim kurabilmesi olduğu için bu beklenen bir durumdur. *Öğretmen 1: “Velilerimin benden farklı beklentileri olmuyor. Ben velilerime zaten benden isteklerinin ve beklentilerinin neler olduğunu soruyorum. Eğitim adına yapabileceğim isteklerini yerine getiriyorum. Bana karşı yaklaşımları her daim saygı ve sevgiyle olmuştur. Bende velilerimi her zaman sevmişimdir ve güzel diyaloglar kurmuşumdur, onlar zincirinin en önemli halkalarıdır.*

Öğretmen 2, velilerin hâlihazırda duyum üzerine hareket etmeleri nedeniyle, öğretmen hakkında genel bir bilgiye sahip olduklarını söylemektedir. Bu veliler istek ve beklentilerinin öğretmen tarafından nasıl karşılanacağını bildikleri için buna göre davranmaktadır.

Öğretmen 2: “(farklı beklentileri) olmuyor. Çünkü ya önceki dönemden diğer çocuğumu okuttuğum için ya da çevreden referans alıp geldiği için hakkımda bilgi sahibi olarak geliyor. Dolayısıyla hangi isteklerini olumlu karşılayacağımı hangi isteklerini olumsuz karşılayacağımı biliyor.”

Öğretmen 4'e göre veliler tercih ettikleri öğretmenleri daha önceden tanıdıkları için öğretmenlerin onlardan beklentilerini doğal karşılayıp kolayca kabul etmektedirler. *Öğretmen 4: “Tercihinde bulunan veliler çok iyi tanıyıp geldikleri için zaten beklentileri doğrultusunda tercih yapmış oluyor. Dolayısıyla farklı beklentileri olmuyor. Sınıfıma istekli geldikleri içinde bana ve benim veli olarak onlardan beklentilerime çok pozitif yaklaşıyorlar.”*

Öğretmen 7: “Farklı beklentiler de olmazlar. Çünkü nasıl bir öğretmen olduğumu bilirler. Diğer velilerden farklı değildir. Sadece velilerle iyi iletişim içinde olurum.” Öğretmen 7, velilerin farklı beklentiler içerisinde olmadıklarını çünkü kendisini tanımış olarak geldiklerini söylemektedir. Ona göre tercih ederek gelen ve tercih etmeden gelen veliler ile zaten öğretmen olarak iyi bir iletişim kurulmaktadır. Öğretmen 3 de bu savı desteklemektedir.

Öğretmen 3. “Farklı bir beklenti içinde olan veli ile hiç karşılaşmadım. Herhangi bir veliyle iletişimsel olarak sorun yaşamadığım için tercih ederek gelmesinin herhangi bir ehemmiyeti yok.” Öğretmen 6, velilerin beklenti içerisinde olmalarını doğal karşılamaktadır. Ona göre veliler, beklentilerini karşılayacak öğretmeni bulurlar ve onu tercih ederler. *Öğretmen 6: “Her velinin öğretmeninden, öğretmeninde veliden ve öğrenciden beklentileri vardır. Veli bunların karşılanacağını bildiği için bir tercihte bulunmuştur.”*

Öğretmen 8’in vurguladığı nokta ise öğretmen tercihini beklentilerine göre yapan veliler, öğretmene daha fazla güvenmektedir, içleri daha rahattır ve her konuda fikirlerini öğretmene çekinmeden ifade edebilmektedirler. *Öğretmen 8: “ Beni tercih edip gelen velilerimden hiç farklı bir beklenti duymadım. Genellikle araştırarak, tanımış olarak geldikleri için olabilir En çok hoşuma giden güvenmeleri, içlerinin rahat olması ve fikirlerini açıklamaktan çekinmemeleri.”*

Yazar, Çelik ve Kök (2008:242), çocukların ilk eğitimlerini ailede anne-babalarından aldıklarını sonrasında ise okul öncesi kurumlarda kurumsal eğitime geçtiklerini söylemektedir. Okul öncesi eğitimin doğası ve öğretim programının gereği ile bu dönemde de aileler çeşitli şekillerde çocuğun eğitim öğretim süreçlerine müdahil olmaktadır. Bu da akademik başarıyı arttırmakta ve uyumsuz davranışları azaltmaktadır. Okul öncesi eğitimden ayrılan velilerin bu müdahil durumu ilkokulda da sürdürmek istemeleri beklenebilir. Özer (2012) velilerin özellikle 1. Sınıf öğretmenlerinden beklentilerini okula devamlılık, çocuğa karşı olumlu davranış biçimi olarak ifade etmektedir. Velilerin eğitim öğretim süreçlerinde yer almaları beklenen ve istenen bir durumdur. Araştırmaya katılan öğretmenler de bu konuda olumlu görüş belirtmiştir. Yapılan benzer araştırmalarda da velilerin eğitim öğretim süreçlerine aktif katılımlarının başarı getirdiğini göstermektedir. Şenaras ve Çetin (2018) çalışmada aile katılımının akademik başarıya önemli etkisi olduğunu söylemektedir. Çocuklarından akademik konularda beklenti içerisinde bulunan ailelerin beklentilerini karşılamak üzere çocuklar çaba içerisinde bulunurken, çocukların ödevlerine yardımcı olan aileler, onların akademik başarısı üzerinde düşük düzeyde etkilidir.

Argon ve Kıyıcı (2012) yaptıkları araştırmada benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Öğretmenin motivasyonu ve öğrenciyi yakından tanınması öğrenme öğretme sürecine olumlu etki yaratmaktadır. Bu durumda velilerin öğretmenlerden bu konularda beklentide olması doğal karşılanabilir.

Veli Baskısı

Tercih edilen öğretmenlerin kendilerini baskı altında hissedip hissetmedikleri sorusuna verdikleri cevaplar iki tema altında toplanabilmektedir. Öğretmenler, bu durumları nedeniyle kendilerini baskı altında hissetmediklerini söylemektedir. Aksine iki öğretmen tercih edilmenin ve değer görmenin kendileri üzerinde motive edici bir etkisinin olduğunu söylemektedir.

Öğretmen 1, “Kendimi bu süreçte asla baskı altına hissetmedim. Aksine daha mutlu, daha rahat oldum. Tercih edilmek insanın çalışma isteğini kat be kat artırıyor. Eğitim adına elimden gelenin daha fazlasını yapmaya gayret ettiğimi bildiğim için kendimi baskı altında hiç hissetmedim.”

Öğretmen 3, “Kesinlikle hayır. Olumsuz bir durum olmadığı gibi aksine motive edici tarafları var. İnsan doğası gereği güzel işler yaptığı zaman takdir edilmekten hoşlanır. Öğretmen; öğrenci, veli ve idari amirleri ile sürekli iletişimde olduğundan tercih edilen öğretmen olmak o öğretmenin işini daha özverili yapmasını sağlar.”

Diğer öğretmenler ise, tercih edilmeleri durumundan bağımsız olarak işlerini ellerinden geldiği şekilde yapmaya çalıştıklarını söylemektedirler. Tercih edilen öğretmenlerin, veliye hoş görünmek gibi bir amacının olmamasına rağmen, velilerin ilgisine mazhar olmaları üzerinde durulması gereken bir konudur.

Öğretmen 2, “ Hayır. Çünkü işimi, mesleğimi severek yapıyorum. Amacım kendimi veliye, idareye ya da başka birine beğendirmek olmadığı için, mesleğimi vicdanıyla, hakkını vererek yaptığımı düşündüğüm için, öğrenci merkezli düşündüğüm için kendimi baskı altında hissetmiyorum.”

Öğretmen 4. “Hayır, hiç öyle bir baskı hissetmedim. Ben işimi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak gerçekleştiriyorum.”

Öğretmen 5, “Böyle bir baskı hissetmedim. Yapmam gereken neyse onu yapmaya çalıştım. Kendi çocuğuma nasıl davranılmasını istediysen öyle davrandım.”

Öğretmen 7, “Hayır ben yapmam gereken işlerin ne olduğunu biliyorum. Bende baskı hissettirecek bir durum olmuyor.”

Öğretmen 8, “Hayır hissetmiyorum. Ben her zaman yaptığım gibi, yapmam gerekeni en iyi şekilde verdiğem ne mutlu bana”

Görüşme yapılan öğretmenlere yöneltilen 4. soru da onların tercih edilme ve popüler olma durumlarının okul ortamında meslektaşları ile ilişkilerine nasıl yansıtıldığıdır. 2 öğretmen harici bütün öğretmenler kötü yönlü bir deneyim yaşamadıklarını söylemişlerdir.

Araştırmalar veli baskısının öğretmenlerin motivasyonu ve genel psikolojik durumu üzerinde olumsuz etkisi olacağını söylemektedir. Çalışmaya katılan öğretmenler, tercihte bulunan velilerin kendileri üzerinde olumsuz etkilerinin ve baskılarının olmadığını söylemişlerdir. Şenaras ve Çetin (2018) de araştırmasında benzer bulgulara ulaşmıştır

Babaoğlu, Çelik ve Nalbant (2018:59), öğretmen veli ilişkisinin çok hassas bir konu olduğunu ve bu sınırın dikkatli çizilmesi gerektiğini söylemektedir. Bazı veliler kendi çocukları için daha yararlı olduğunu düşündükleri çalışmalar konusunda öğretmenlere müdahalede bulunup onların uzmanlıklarına ve kişiliklerine saygısızca davranabilmektedirler. Velilerin öğretmenleri ve okul yöneticilerini onlardan daha üst makamlara kolaylıkla şikâyet edebilecekleri ve onların cezalandırılacağı yönündeki inançları son dönemde yaygınlaşmıştır. Bu nedenle Alo 147 hattının kuruluş yapısı 30 Temmuz 2018’de Bakanlık tarafından değiştirilmiştir.

Popüler Öğretmenlerin Meslektaşları İle İlişkileri

Tercih edilen öğretmenlere, okulda diğer meslektaşları ile olan ilişkilerinin nasıl olduğu sorulmuştur. Genel olarak öğretmenlerin meslektaşları ile sıkıntı yaşamadıkları görülmektedir.

Öğretmen 1, “Bu konuda öğretmen arkadaşlarımla ilişkilerimde hiçbir zaman sorun yaşamadım. Arkadaşlarım çocukları ve mesleğimi ne kadar çok sevdiğimi bildikleri için böyle durumlarda onların da bana yaklaşımı olumlu olmuştur.”

Öğretmen 8, bütün öğretmen arkadaşlarının kendisi gibi çalıştığını dolayısı ile sorun olacak bir durum olmadığını söylemektedir.

Öğretmen 8. “Okulumdaki tüm öğretmen arkadaşlarım çok özverili çalışmaktadır, hiç bir arkadaşımın bu tarz bir rahatsızlık yaşadığını düşünmüyorum.”

Öğretmen 5 de bireysel olarak her öğretmenin kendine özgü bir sistem geliştirdiğini söylemektedir. Buna göre insanların süreç içerisinde birbirine alışmaları gerekmektedir.

Öğretmen 5. “Herkesin kendine özgü bir sistemi olduğunu düşünüyorum. İnsanların birbirini tanıdığında bu durumdan rahatsız olmayacaklarına inanıyorum.”

Öğretmen 3 ise popüler bir öğretmenin sorun yaşamasını anlamsız bulmaktadır. Kendisi veliler tarafından çokça tercih edilen bir öğretmenden, mesleki anlamda istifade edeceğini söylemektedir.

Öğretmen 3. “Tercih edilen öğretmen olduğumda diğer arkadaşlarımla herhangi bir sorun yaşamayacağımı düşünmüyorum. Tercih edildiğim zaman veya tercih edilen öğretmen ile çalıştığım zaman hiç sorun yaşamadım. Kendi adıma tercih edilen öğretmenle çalışmaktan keyif alırım, onu/onları örnek alırım. Ama sorun yaşayan öğretmenleri gözlemledim. Paylaşımçı ve iletişim becerileri iyi olan öğretmenin bu konuda sorun yaşamayacağını düşünmüyorum.”

Öğretmen 2 ve 4, geçmiş dönemlerde meslektaşları ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşadıklarını söylemektedirler. Öğretmen 2, diğer öğretmenlerin kendisini idare tarafından özel muameleye tabi tutulmakla itham ettiklerini söylemiştir.

Öğretmen 2, “Direkt bir çatışma ortamı olmasa da kuruma ilk geldiğimde idarecim sınıfını devraldığım için sonrasında da değişen yöneticimle aynı sendikadan olduğum için kayırıldığımı düşünen arkadaşlarım olmuş. Ancak 8 yıla yakın bir süredir bu kurumda öğretmenlik yapıyorum ve

bundan önceki idarecim ile aynı sendikadan olmamama rağmen kayıt sırasında istenilen bir öğretmendim. Dolayısıyla problemlili insanlar, her şeyi probleme dönüştürebilirler.”

Öğretmen 4, önyargılı durumların süreç içerisinde azaldığını söylemektedir.

Öğretmen 4: “Okula ilk gelen, beni tanımayan bir öğretmen için belki bir önyargı oluşturuyor olabilir. Fakat zamanla beni tanıdıkça bunun değiştiğini düşünüyorum.”

Popüler Öğretmenlerin Yönetim Tarafından Değerlendirilmesi

Yarı yapılandırılmış görüşmelerin son bölümünde öğretmenlere mesleki olarak farklı bir yönetici tavrı ile karşılaşmış ve karşılaşmadıkları ve yöneticilerden beklentilerinin neler olduğu soruları yöneltilmiştir. Öğretmen 2, 5, 6, 7 ve 8 idarecilerin ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı diğer üst düzey yöneticilerin popüler öğretmenlere yönelik farklı bir yaklaşımlarının olmadığını söylemektedir.

Öğretmen 1 ve 3 ise okul idarecilerinin kendisi gibi öğretmenlere karşı genellikle olumlu tavır içerisinde bulunduğunu söylemektedir. Öğretmen 3, farklı durumlarda okul idaresi ve öğretmen arasındaki sorunların idare tarafından veliye yansıtılabileceğini bunun da sıkıntılı bir durum oluşturabileceğini belirtmektedir.

Öğretmen 3: “Okul idarecilerinin yaklaşımı genelde olumlu oluyor ama Bakanlığın ya da Milli Eğitim Müdürlükleri'nin herhangi bir fark gözetmediğini düşünmüyorum. Okul idaresi, öğretmenlerle problem yaşadığı zaman bu veliye yansıyor. Bu durumda idareciler ve öğretmen sorun yaşıyor (yaşamadım ama şahit oldum)”

Öğretmen 4 ise herhangi bir farklı tavır ya da davranışla karşılaşmasa dahi kendisini tercih eden öğrenci ve velilerle eğitim yapmanın mesleki olarak rahatlık getirdiğini söylemiştir.

Öğretmen 4: “Tercih edilen öğretmen olmanın bana ekstra, diğer öğretmenlerden farklı bir artısı olmuyor okul idaresi ve Milli Eğitim tarafından. Sadece idarenin tercih eden öğrencileri mümkün olduğunca tercih ettikleri öğretmene vermeye çalışması sınıf ortamını ve velinin yaklaşımını pozitif hale getiriyor.” Popüler öğretmenlerin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi üzerine olan son soruya öğretmenlerin farklı cevap verdikleri görülmüştür. Öğretmen 5 ve 7 haricindeki bütün öğretmenler kişisel olarak farklı bir beklenti içerisinde olmadıklarını söylemişlerdir. Onlara göre öğrenci ve veli memnuniyeti ile mesleki doyum yeterli motivasyon kaynaklarıdır.

Öğretmen 1: “Öğrencinin başarılı olması, velinin memnuniyeti ve gelecekte okuttuğum öğrencilerin iyi haberlerini almak, mutlu olduklarını duymak bana en büyük hediye, en büyük teşviktir. Onun dışında bir teşvik gerekmez.”

Öğretmen 8: “Herhangi bir teşvikte beklemiyorum. Teşvikle ilgili değil, çünkü çalışmalarım benim kendi içsel vicdani rahatlığımı sağlamakla ilgili, mesleği sevmekle ona aşkla bağlı olmakla ilgili, çocukları sevmekle ilgili.”

Öğretmen 3 ve 4 takdir ve teşvik edilmekten ziyade ihtiyaç duyduklarında çalışmalarına destek olunmasını, ayrıca Öğretmen 4, tercih ederek gelen velilerin çocukları arasında özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların olduğunu ve bu çocukların okulun imkânlarından en üst düzeyde yararlandırılmasını istemektedir.

Öğretmen 3: “Takdir etmek, engel olmamak herhangi bir konuda yardımcı ve ihtiyaç duyduğunda yanında olmak, samimi olmak yeterli.”

Öğretmen 4: “Tercih edilen öğretmen olmak demek tercih edenlerin hepsinin çok başarılı, davranışsal anlamda sorunsuz ve her türlü imkâna sahip çocukların bulunduğu sınıf olduğu anlamına gelmiyor. En azından benim için öyle olmadı bu zamana kadar. Hangi koşullara, hangi özelliklere sahip olursa olsun, bir veli ya da çocuk tarafından tercih edilmek yeterince manevi doyum ve mutluluk anlamına geliyor benim için. Yapılabilecek en büyük destek belki bu sınıflardaki özel gereksinimli (her alanda) çocukların okulun ve çevrenin imkânlarından en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak olabilir.”

Öğretmen 2, kendisinin de içerisinde bulunduğu bu gruba farklı bir teşvik verilmesinin doğru olmadığını ve öğretmenler arasında ayrımcılığa yol açacağını düşünmektedir.

Öğretmen 2: “Bu tür teşviklerin öğretmenler arasında ötekileştirme yarattığını düşündüğüm için doğru bulmuyorum. Sonuçta işimi iyi yaptığımdan dolayı talep görüyorsam bu bana yeterince iş doyumunu sağlıyor.

Öğretmen 5, liyakate dayalı bir ödül ve teşvik sisteminin olması gerektiğini belirtirken, Öğretmen 7, bütün öğretmenlere yönelik teşvik ve ödül sisteminin oluşturulması gerektiğini söylemektedir.

Öğretmen 5: “Liyakat dayalı olmak şartı ile ödül ile teşvik edilebilirler.”

Öğretmen 7:” Öğretmenlere her zaman destek verilmesini isterim. Ayrıcalık yapılmaksızın.”

Okul müdürlerine daha sonra okullarında tercih edilen popüler öğretmenlere yönelik bir ayrıcalık sağlayıp sağlamadıkları sorusu yöneltilmiştir. Görüşme yapılan okul müdürleri öğretmenlere, diğer meslektaşlarına karşı ayrıcalık tanıyacak bir uygulama içerisinde olmadıklarını söylemişlerdir. Ancak, tercih edilen öğretmenin motivasyonunu arttırmak ve diğer meslektaşları arasında onore etmek adına bir okul müdürü öğretmenlerini sözlü olarak teşvik ettiğini söylemiştir.

Müdür 3: “ Hayır. Süreç içinde öğrenci devamlılığına, öğrenci kazanımına ve öğrenci kaybına dikkat ederim. Kurul toplantılarında genel olarak durum değerlendirmesi yaparım. Takdir ifadeleri kullanırım, ancak ayrıcalıklı davranmam.”

Bir diğer okul müdürü okul içerisinde bazı öğretmenlere karşı ayrıcalıklı bir durumun oluşmasını doğru bulmadığını söylemekle birlikte bu durumun öğretmenin kendisi tarafından yaratıldığını vurgulamıştır. Çevresince tercih edilen bir öğretmen, hem öğretmen arkadaşlarının hem de öğrencilerin gözünde ayrıcalıklı bir yere sahip olmaktadır. Öğretmen arkadaşları ve idareciler tarafından daha çok saygı gören öğretmen, daha iyi öğrenci ve bilinçli velilerle çalışma imkânını da kazanmış olmaktadır.

Müdür 1: “Tercih edilen öğretmene yönelik ayrıcalıklı durum oluşturulması doğru değil. Sınıf dağılımı yapılırken hem cinsiyet hem de yaş olarak gruplamanın nedeni her şubenin özdeş olmasını sağlamak. Ancak, okullarda tercih edilen öğretmenler tercih edilmeleri nedeniyle ayrıcalıklı konuma kavuşurlar. Aslında ayrıcalıklı durumlarının nedeni okul yönetimi değil kendileridir. Tercih edilen öğretmenin her şeyi doğru yaptığı düşünülür ve öğretmenin etrafında destekçi bir grup oluşur. Bu grup dinamizmi birlikteliği ve verilen görevlerin en kısa sürede tamamlanmasını sağlar. Sonuçta daha iyi organize olan ve öğretmenin belirlediği hedefe odaklanan sınıflar ayrıcalıklı bir konum kazanırlar. Bu ayrıcalıklı durum sınıfların fiziki yapısının zenginleştirilmesine, öğrencilerin ders araç gereçlerinin çeşitlendirilmesine ve öğrenci motivasyonuna yansır.”

Öğretmen velilerin, çocukları için yaptıkları öğretmen tercihlerini yerine getirdiğini söyleyen Müdür 4, bu yolla tercih edilen öğretmene değil tercih eden öğretmene ayrıcalık tanıdığını söylemektedir.

Müdür 4: “Öğretmen çocuklarını tercih ettikleri öğretmene veriyorum ancak öğretmen açısından baktığımızda tercih edilen öğretmenlere bir ayrıcalık tanımıyorum.”

Okul müdürlerine son olarak tercih edilen öğretmenlere yönelik ne gibi çalışmalar yapılabileceği sorulmuştur. Okul müdürlerinden yalnızca bir tanesi tercih edilen öğretmenlerin motivasyonlarının artırılması ve diğer öğretmenlerin de benzer şekilde çalışmalarının teşvik edilmesi adına çalışmalar yapılabileceğini söylemektedir.

Müdür 3: “Tercih edilen öğretmenin yaptığı çalışmaların tüm sınıflarda uygulanması sağlanabilir (etkinlikler, test, soru, vb.). Yapılan toplantılarda tercih edilen öğretmenin uygulamaları hakkında beyin fırtınası yapılabilir, örnekler çoğaltılabilir. Rol model olması sağlanabilir. Tercih edilen ve tercih edilmeyen öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerine yönlendirilmesi sağlanabilir.”

Müdür 3, öğretmenlere yapılacak bu teşviği onların bilgilerini ve çalışmalarını hem kendi okullarında hem de farklı okullardaki meslektaşları ile paylaşmalarını sağlamak olarak söylemiştir. Müdür 4 de benzer şekilde düşünmektedir, tercih edilen öğretmenlerin tanınmak istediklerini söylemekle birlikte bu öğretmenlerin bu şekilde teşvik edilmesini önermektedir.

Müdür 4: “Tercih edilen öğretmenlerin açık şekilde desteklenmesi öğretmen arkadaşların okul yöneticisinin adalet tutumuna ilişkin görüşlerini olumsuz etkileyecektir. Bence burada desteklenmesi gereken tercih edilmeyen öğretmenler olmalıdır. Aynı masanın etrafına oturup yılsonunda meslektaş paylaşımı yapılmalı, tercih edilen öğretmenlerin eğitsel anlamda neleri doğru yaptığına bakılmalı.

Meslektaş paylaşımları ile yapılan çalışmaların diğer arkadaşlarında yapmasının faydalı olacağı konusunda atölyeler düzenlenmeli. Bir çeşit swot analiz çalışması yapılmalı. Bunun için bilmediğinin farkında olmasını sağlayacak bir erdem lazım.

Tercih edilen öğretmenlerin ne kadar kabul etmeseler de beklentilerinden birinin “şöhret” olduğunu düşünüyorum. Onların şöhretini destekleyecek dengeleri bozmayacak ufak etkinlikler planlanabilir. Yapılan güzel çalışmalar için teşekkür edilmesi gibi. Bu öğretmenlerin zümre başkanlığı gibi konumlarda istifade ederek zümre içi öğrenme ortamını harekete geçirmesi istenebilir. Ancak kamu okullarında zümre başkanlığı ya her yıl dönüşümlü ya da son gelen olsun gibi bir uygulama içinde yerine getirilmekte. Bunun için sistem olarak bir değişiklik yapılması bu politikaların tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Müdür 3, aynı zamanda tercih edilen öğretmenlerin açık şekilde desteklenmesinin kurum iç huzuru bozacağını söylemektedir. Müdür 1 de bu konuda aynı fikirdedir. Ona göre tercih edilen öğretmenlerin başarısının nedeni her zaman mesleğinde iyi olması demek değildir. Aynı şekilde bir öğretmenin çalışmaları yıllar sonra meyvelerini verdiği için öğretmen başarısı da uzun vadede ölçülebilecek bir şeydir.

Müdür 1: “Tercih edilen bir öğretmenin meslekte çok başarılı olduğu kabul edilemez. Bunun yanında başarısız olduğu da söylenemez. Eğitim bir süreçtir, fazlasıyla tercih edilen öğretmenlerin çocuklar üzerinde otorite kurup öğrenme heveslerini ve ilgilerini tükettiğine, üst öğrenime geçince otoriteden kurtulan çocuğun farklı yerlere savrulduğuna, sürekli sınava yönelik çalışıp öğrencileri normal seviyenin üzerinde ödevlendirdiklerine, resim, müzik ve beden eğitimi dersleri yapmadıklarına çocuğun sanat ve beden gelişimini engellediklerine tanıklık ediyoruz. Veli öğretmeni tercih ettiği için çoğunlukla yanlış olduğunu bildiği uygulamalarda sessiz kalmayı tercih etmekte ve öğretmen, eleştiri almadığı için yanlış uygulamalarını sürdürmektedir. Bir öğretmenin desteklenmesi ya da desteklenmemesi, ödüllendirilmesi ya da ödüllendirilmemesine eğitim uzmanı olan ve süreç gözlemi yapan kişiler karar vermelidir. Bir öğretmenin tercih ediliyor olması tek başına desteklenme nedeni olamaz.”

Müdür 2, ayrıcalık tanınacak ve ödüllendirilecek öğretmenin başarılarıyla ön plana çıkan öğretmenler olması gerektiğini söylemektedir. Ona göre, veliye iyi görünmek üzerine mesleki faaliyetlerini sürdüren öğretmenler de bulunmaktadır.

“Müdür 2: “Öğretmenin neden tercih edildiği ile ilgilidir. Bazı öğretmenler veli odaklıdır. Velilerle iletişim kurup veliyi merkeze alırlar. Bu tip öğretmenler veliler tarafından daha çok tercih edilirler. Bazı öğretmenler öğrenciyi merkeze alır. Öğrenci merkezli öğretmenler genelde tercih edilmezler. Başarılarıyla ön plana çıkan öğretmenler tabii ki desteklenmeli ve ödüllendirilmelidirler.”

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sonuç

1. İlkokula çocuğunu kaydeden velilerin büyük bir bölümü öğretmen tercihi yapmaktadır.
2. Velilerin tercihleri altında yatan sebep daha kaliteli bir temel eğitime ulaşma hedefidir.
3. Araştırma sonuçlarına göre veliler ilkökula çocuklarını kaydederken en çok kendileri veya çevreleri tarafından tanınan öğretmenleri seçmektedir.
4. Veliler öğretmen seçerken, öğretmenin öğrenci ve velilerle iletişimi, kişisel olumlu özellikleri ve öğrenciyi akademik ve sosyal duygusal alanda desteklemesi kriterlerini çoğunlukla dikkate almaktadır.
5. Veliler, disiplinli, cana yakın, öğrencisi ve velileri ile iyi ilişkiler içinde olan tecrübe sahibi öğretmenleri iyi öğretmen olarak kabul etmektedir.
6. Bir okulda öğretmenlerin uzun süredir çalışıyor olması, veli tercihi açısından avantajlı bir durum ortaya çıkarmaktadır.
7. Öğretmenlerin iyi öğretmen algısı da velilerle ile benzerlik göstermektedir. Öğretmenler ek olarak mesleklerinde kendilerini geliştirmeyi de iyi öğretmen kriteri olarak kabul etmektedir.
8. Öğretmenler, tercih edilmeleri nedeniyle meslektaşları ile bir sorun yaşamamaktadır.

9. Tercih edilen öğretmenler kendilerini mesleki olarak sürekli geliştirme ihtiyacı içinde bulunmaktadır.
10. Tercih edilen öğretmenler veli baskısı hissetmemekte, aksine anlaşabildikleri veliler ile çalıştıkları için işleri daha kolaylaşmaktadır.
11. Öğretmenler, okul müdürleri tarafından olumlu yönde desteklendiklerini söylerlerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir teşvik görmediklerini söylemişlerdir.
12. Okul müdürlerine göre iyi öğretmenler, çalışma disiplinine sahip ve velileri ile iyi anlaşılan yapıcı kişilerdir.
13. Okul müdürleri, öğretmen tercihi yapan velilere olumlu yanıt vermeye çalışmakta ancak bu konuda işleyişi bozacak bir adım atmamaktadır.

Öneriler

Uygulamacılara Öneriler

14. Eğitim yöneticileri görev alanları içerisinde eğitim –öğretim hizmetinin standartlaştırılmasına yönelik adımlar atmalıdır.
15. Okul müdürleri tarafından eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki yıl içerisinde veli-öğrenci-öğretmen tanışma etkinlikleri düzenlenmelidir.
16. Öğretmenlere yönelik aile iletişimi ve okul süreçlerine ailelerin katılımına yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmelidir.
17. Tercih edilen öğretmenlere yönelik motive edici çalışmalar yapılmalıdır.
18. Öğretmenlerin iyi uygulamalarının paylaşılacağı bir sistem geliştirilmelidir.
19. Okul müdürleri, popüler öğretmenler ve diğer öğretmenler arasında etkileşimi arttıracak yöntemler geliştirmelidir.

Araştırmacılara Öneriler

1. Bu çalışma Kocaeli İli içerisinde orta sosyo-ekonomik düzeyde bir dizi okulda gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan ve farklı sosyo-ekonomik seviyeye sahip velilere yönelik olarak genişletilebilir.
2. Velilerin okul ve öğretmen tercihlerinin sonraki süreçteki yansımalarını ve veli –öğretmen-öğrenci tecrübelerinin görülmesi adına boylamsal bir çalışma gerçekleştirilebilir

KAYNAKÇA

- Aydınlık Gazetesi. (30 Nisan 2018). “ Adrese Dayalı Sistem Aileleri Adres Değiştirmeye Zorladı”. Aydınlık Gazetesi, <https://www.aydinlik.com.tr/adrese-dayali-sistem-aileleri-adres-degistirmeye-zorladi-egitim-nisan-2018> adresinden 30.11.2020 tarihinde alınmıştır.
- Babaoğlu, E., Ejder Çelik, Aygül, Nalbant (2018). “İdeal öğrenci velisi üzerine nitel bir çalışma.” E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9 (1), 51-65.
- Bain, Ken (2012). “Popular Teachers And Great Ones.” Revista de Docencia, 10 (1), 11-13.
- Can, Niyazi (2001). “Öğretmenlik Uygulamasının Yönetimi İle İlgili Yeni Düzenlemenin Getirdikleri ve Yaşanan Sorunlar.” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 1-18.
- Coleman, James S. (1992). “Some Points On Choice İn Education.” Sociology of Education, 65(4), 260-262.
- Çelikten, M., Mustafa Şanal, Yeliz Yeni (2005). “Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri.” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
- Çubukçu, Z., Özenbaş, D. E., Çetintaş, N., Satı, D. & Şeker, Y. Ü. (2012). “Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Gözünde Öğretmenin Sahip Olması Gereken Değerler.” [Bildiri], Değerler Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Eskişehir.

Dönmez, M & Dönmez, B . (2008). “Okul-Aile İşbirliğine İlişkin Bir Araştırma (İstiklal İlköğretim Okulu Örneği).” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (23), 98-115 .

Eğitim Reformu Girişimi ERG , (2009). Eğitimde eşitlik: politika analizi ve öneriler. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi

Eğitim Reformu Girişimi ERG, (2020). Eğitim İzleme Raporu 2020: Eğitim Yönetişimi Ve Finansmanı. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.

Fenderson, B. A.,Ivan Damjanov, Mary Robeson vd (1997). “Relationship of students’perceptions of faculty to scholastic achievement: Are popular instructors beter educators?” Human Pathology, 28(5), 522–525.

Ferriera, F. H. G &Gignoux, J. (2010). Eğitimde Fırsat Eşitsizliği: Türkiye Örneği, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 4.
<http://documents1.worldbank.org/curated/ru/915131468318351703/pdf/754470NWP0Box30ppportunity0Education.pdf>adresinden 2/12/2020 tarihinde edinilmiştir.

Gerring, John. (2004). “What Is a Case Study and What Is It Good for?” The American Political Science Review , 98 (2) , 341-354.

Gore, J.,Rosie J. Barron, Kathryn Holmes, Max Smith (2016), “Who says we are not attracting the best and brightest? Teachers election and the aspirations of Australian school students.” The Australian Educational Researcher, 43, 527-549.

Gore, Jennifer M. (2017). Reconciling Educational Research Traditions.” The Australian Researcher, 44, 357–372.

Hastings, J. S.,Kane T.J. &Staiger, D. O. (2005). Parental Preferences and School Competition: Evidence from a Public School Choice Program,National Bureau of Economic Research Working Paper No. 11805.

Hirschman, Albert O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses To Decline in Firms and Organizations. Cambridge MA: Harvard University Press.

Hirschman, Albert O. (1982). Shifting Involvements: Private Interest And Public Action. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kotaman, Hüseyin (2008). “Türk Ana Babalarının Çocuklarının Eğitim Öğretimlerine Katılım Düzeyleri.” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11(1), 135-149.

Kuzgun, Yıldız (2006). “ İlköğretimde Rehberlik.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39-42.

Lee, V. A., Robert, G. Croninger, Julia B. Smith, (1994). “Parental Choice of Schools and Social Stratification in Education: The Paradox of Detroit.” Educational Evaluation and Policy Analysis, 16 (4), 343-457.

MEB. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri. Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü.

Mete, Yar Ali (2009). Fırsat Eşitliği Temelinde Öğretmen Atama Politikaları - Nesnel Çözümleme / Özne Tanıklıklar. Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi: Kocaeli.

Meyer, Christine Benedicte (2001). “A Case in Case Study Methodology” Field Methods, 13(4),329-352.

Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973. Kanun no: 1739
<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf> adresinden 2/12/2020 tarihinde indirilmiştir.

Özer, Serpil (2012). Öğretmenlere Ve Yöneticilere Göre İlköğretim 1.Sınıf Öğretmenlerinin Genel Yeterlilikleri Bakimından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi: İstanbul.

Özgür Kocaeli Gazetesi. (19 Mayıs 2020). “Okul Kaydında Farklı Adres Verenler Yandı.” Özgür Kocaeli Gazetesi. <https://www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/4473852/okul-kaydinda-farkli-adres-verenler-yandi> adresinden 30.11.2020 tarihinde alınmıştır.

Sclafani, Susan K. (2015). “Singapore Chooses Teachers Carefully.” *Phi Delta Kappan*, 97(3), 8–13.

Sözer, Mehmet Akif (2019). “2023 Vizyon Belgesinde Temel Eğitim.” *SETA Perspektif*, 227, 1-6.

Şenaras, B. Şahin Çetin (2018). “Okul Müdürleri İle Öğretmenlerin Algılarına Göre İlk ve Ortaokullarda Veli Baskısı: Nitel Bir Araştırma.” *Milli Eğitim Dergisi*, 47 (220), 157-176 .

Temur, Sinan (2005). Ankara İli Altındağ İlçesindeki Endüstri Meslek Liseleri Öğrencilerinin Toplumsal Yaşam Ve Yükseköğretime İlişkin Görüş Ve Beklentilerinin Eğitimde Eşitlik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi: Ankara.

Turan, Selahattin., Aytaç Açıkalın, Mehmet Şişman (2007). Bir İnsan Olarak Müdür. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Türnüklü, Abbas (2000). “Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme.” *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 24(24), 543-559.

Wilder, Sandra (2014), “Effects Of Parental Involvement On Academic Achievement: A Meta-Synthesis.” *Educational Review*, 66 (3), 377-397.

Wolcott, Harry (1994). *Transforming Qualitative Data, Description, Analysis, And İnterpretation*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Zellman, G. L., Jill M. Waterman (1998). “Understanding the Impact of Parent School Involvement on Children's Educational Outcomes.” *The Journal of Educational Research*, 91(6), 370-380.

Yazar, A., Meryem Çelik, Mehmet Kök (2008). “Aile katılımının okul öncesi eğitimde ve 2006 Okul Öncesi Eğitim Programındaki yeri.” *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12(2), 233-243.

Yıldırım, Ali., Hasan, Şimşek (2011). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.